

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Turismo, ocio y cultura

Análisis territorial

Octubre 2006

Turismo, ocio y cultura

Análisis territorial

Octubre 2006

Autores:

Pascual RUBIO TERRADO; José Antonio GUILLÉN GRACIA; Pedro SIMÓN
PUCHADES; Marianna MARTÍNEZ ALFARO; Marian RUBIO PASTOR

Universidad de Zaragoza

Depósito Legal: TE-132-2007

DOI: 10.5281/zenodo.10667081

Excmo.
Ayuntamiento
de Teruel

Universidad de Zaragoza
Campus de Teruel

Oficina Técnica del PETER

C. Tomás Nougués, 1, 1 D

Teléf.: 978 617 257 - Fax: 978 617 258

www.peter.reviter.es | www.reviter.es

peter@reviter.es | reviter@reviter.es

REVITER SL
SOCIEDAD MUNICIPAL DE
DESARROLLO LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DE LA CIUDAD DE TERUEL Y SUS BARRIOS RURALES.....	5
2.1. Características del patrimonio histórico-cultural de la ciudad de Teruel.....	5
2.2. El patrimonio inmueble.....	6
2.3. El patrimonio mueble.....	18
2.4. El patrimonio natural de la ciudad.....	19
3. IMPACTO ECONÓMICO DEL PATRIMONIO Y TURISMO TUROLENSE.....	22
3.1. La conservación y rehabilitación.....	22
3.2. Financiación.....	22
3.3. La actividad turística en cifras.....	24
4. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN TERUEL.....	30
4.1. Infraestructura turística.....	30
4.2. La oferta turística.....	33
5. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA.....	43
6. BIBLIOGRAFÍA.....	46

1. INTRODUCCIÓN

Cuando se intenta elaborar una estrategia de desarrollo para una ciudad, a corto -medio plazo como es el caso del PETER'2011, la tarea comienza por analizar y evaluar todos y cada uno de los recursos existentes, con el fin de potenciarlos de la manera más eficiente posible y hacerlos copartícipes del modelo de desarrollo diseñado por todos. Del mismo modo, es preciso identificar las carencias y deficiencias con el fin de minimizarlas y mitigar sus efectos negativos para funcionamiento y desarrollo armónico de la ciudad.

El turismo, es uno de los principales sectores estratégicos a desarrollar en la ciudad de Teruel, por su gran potencial para continuar creciendo y por su capacidad para seguir siendo uno de los principales motores de la economía turolense en la actualidad y en el futuro.

Su potencial radica en su cantidad y variedad patrimonial, ya que contamos con abundante patrimonio cultural, histórico, artístico,....., y gozamos además del privilegio de ser una de las ciudades españolas con mejor patrimonio natural, por su excelente conservación y accesibilidad. En definitiva una ciudad atractiva en su sentido más amplio, capaz de atraer a un perfil variado de visitantes.

Estas cuestiones son una potencialidad para la ciudad, pero deben ir acompañadas de una estructura e infraestructura turística adecuada, capaz de satisfacer las necesidades de todo tipo de demanda turística, y capaz de canalizar el flujo económico que genera.

La evolución que ha experimentado la ciudad en los últimos años, denota una decidida apuesta empresarial por convertir Teruel en una ciudad turística de primer orden, y cada vez más, una apuesta clara por la calidad en sus servicios. Este esfuerzo empresarial, ha ido ligado a un esfuerzo institucional, que a través de sus actuaciones en el acondicionamiento urbanístico y patrimonial de la ciudad, está haciendo de Teruel, la ciudad "excelente" que todos deseamos.

2. PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DE LA CIUDAD DE TERUEL Y SUS BARRIOS PEDÁNEOS

2.1- CARACTERÍSTICAS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DE LA CIUDAD DE TERUEL

Es indudable el reconocimiento nacional e internacional del que goza el patrimonio histórico-cultural de la ciudad de Teruel, principalmente por sus singulares elementos mudéjares, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. ¹

Pero aparte del mudéjar, en Teruel se cuenta con abundante y variado patrimonio, a pesar de los avatares de la historia que lo han diezmado en buena medida, especialmente durante la Guerra Civil (1936-1939), donde el ensañamiento y la crudeza de los combates provocaron la destrucción indiscriminada de la ciudad, hecho que le sirvió para recibir en la inmediata posguerra el sobrenombre de “La Mártir”.

También el desarrollo urbano de la ciudad, que aunque en Teruel no ha sido especialmente intenso, pues no se han instalado tranvías, metro,....., la evolución socio-económica de la ciudad, los nuevos medios de transporte en el siglo XX, etc., han contribuido a la desaparición de gran parte del perímetro amurallado, de los portales y portillos de la villa y, en definitiva, del trazado urbano de origen medieval, que con unos objetivos claros en su nacimiento, en la actualidad han dejado de ser funcionales.

Por último, para completar la serie de factores de agresión al patrimonio de la ciudad, habría que citar la falta de conciencia y compromiso con el patrimonio y la cultura por parte de algunos encargados de la gestión de la ciudad, que en actuaciones desafortunadas han acabado afectando al mismo, bien por destrucción absoluta o por remodelaciones arquitectónicas de elementos patrimoniales de incalculable valor.

Los adjetivos con los que se puede definir el patrimonio de la ciudad de Teruel podrían ser: abundante, variado, singular, concentrado.....

Abundante, si se tiene en cuenta que una pequeña ciudad con poco más de 30.000 habitantes, cuenta con más de cien elementos patrimoniales inmuebles inventariados², a lo que hay que añadirle el patrimonio mueble, localizado en algunos templos de la ciudad, en el Museo Diocesano y en el Museo Provincial, el patrimonio natural y el patrimonio inmaterial manifestado en las costumbres y en el modo de vida de sus ciudadanos.

En cuanto a la variedad, debemos tener en cuenta, en primer lugar, que la fundación de la ciudad se produce a finales del siglo XII, es decir en plena Edad Media, y por lo tanto el patrimonio de épocas anteriores aunque no es inexistente, si es escaso. En cuanto a restos inmuebles se conserva el yacimiento de época ibera Alto Chacón, aparte de diversos materiales arqueológicos hallados en catas arqueológicas realizadas en la ciudad.

¹ (1989). V.V.A.A. *El mudéjar de Teruel, Patrimonio de la Humanidad*.

² Inventario Patrimonio REVITAL.

Desde el siglo XII en adelante, en Teruel hay nueve siglos de historia plasmados en el patrimonio arquitectónico. Podemos encontrar prácticamente todas las tipologías y estilos existentes. Hay patrimonio religioso, civil, defensivo militar, industrial, de época medieval, moderna y contemporánea.

La singularidad es manifiesta en parte de su patrimonio, concretamente en el gótico mudéjar, al ser un estilo con unas características muy concretas, que aunque existe en otros lugares de la geografía española, en la ciudad de Teruel existe una concentración especial de elementos de estas características, en un estado de conservación excepcional y con unas particularidades muy concretas que lo diferencian del resto de manifestaciones mudéjares.

En cuanto a la característica de patrimonio concentrado, hay que decir que en una ciudad pequeña como Teruel, y con un casco histórico pequeño³, esa concentración es natural y se traduce en una fortaleza para el turismo y una comodidad para los turistas de a pie, que tienen la posibilidad de disfrutar de él sin hacer grandes recorridos, sin utilizar transportes, etc.

2.2- El patrimonio inmueble

EDAD MEDIA

El patrimonio medieval de la ciudad de Teruel no es especialmente abundante, algo lógico se tenemos en cuenta que se fundó en el siglo XII. Este hecho explica la ausencia de estilos arquitectónicos tan característicos del medioevo como el románico.

Patrimonio Religioso

Comenzamos con un ejemplo de arquitectura gótica en la Iglesia de San Francisco (S. XIV), localizada extramuros de la primitiva ciudad. Aunque no se caracteriza por la esbeltez de otros templos de este estilo, sí se aprecia muy bien en las formas de sus ventanales apuntados, en la portada y en el rosetón que preside su fachada principal. Fue declarada B.I.C. en 1979 y su entorno en 2004.

Pero además de éste gótico característico de la España cristiana, levantado con aparejo de sillería y siguiendo los modelos importados de centro-europa, existe un gótico mucho más singular y que, sin lugar a dudas, es el que acapara el protagonismo en Teruel, el gótico mudéjar. Se conservan dos ejemplos de esta arquitectura⁴, la Catedral de Santa María Mediavilla y la Iglesia de San Pedro.

La Iglesia Catedral, cuyo elemento externo más característico es la torre campanario (mediados S. XIII), se caracteriza por el empleo de ladrillo en su construcción, como es habitual en el estilo mudéjar, con profusa decoración de cerámica verde y blanca. Declarada B.I.C. en 1931.

El otro elemento mudéjar destacado de la catedral es su artesonado, que por sus dimensiones, por su importancia histórico-artística y por su belleza estética se ha ganado calificaciones como la de "*Capilla Sixtina del Mudéjar*". Su construcción se puede datar a finales del siglo XIII, y la armadura de madera se realiza por la denominada técnica de "*par y nudillo*". La excepcional

³ El perímetro amurallado no llega a los dos kilómetros, y la extensión del centro histórico ronda las 17 ha.

⁴ Las torres de San Martín y San Salvador se incluyen en el apartado de arquitectura civil, ya que su función en origen no era exclusivamente religiosa.

abundancia de decoración policroma denota la mezcla de culturas cristiana e islámica. Parte del artesanado fue destruido durante la Guerra Civil. Declarado B.I.C. en 1911.⁵

La Iglesia de San Pedro, construida entre 1319 y 1392⁶, es otro de los monumentos emblemáticos de la ciudad, y con los rasgos característicos del gótico-mudéjar. Su decoración interior ha sido profundamente remodelada en diferentes épocas, y se ha conocido tradicionalmente por ser el templo que ha albergado las momias de *Los Amantes de Teruel*. Declarada B.I.C. en 1931.

Tabla 1- Patrimonio religioso medieval.

Elemento patrimonial	Puesto en valor	Uso actual	Partes a valorizar
Catedral de Teruel	Si	Culto y turismo	Torre campanario
Iglesia de San Pedro	Si	Turismo y ocio	Claustro y entorno
Iglesia de San Francisco.	No	Culto	Iglesia y entorno

Fuente: Elaboración propia.

Patrimonio Civil

El patrimonio civil medieval de Teruel prácticamente ha desaparecido, no conservamos ejemplos de arquitectura palaciega propiamente dicha, en cualquier caso incluimos en este apartado las torres de San Salvador y San Martín, también del característico estilo gótico-mudéjar turolense. Las causas de que las consideremos como patrimonio civil son, por un lado, el que no sean torres defensivas propiamente dichas, como denotan las diferencias existentes con las torres defensivas de la muralla. Tampoco son torres campanario, a pesar de existir un templo anejo a cada una de ellas.

La Torre de San Salvador, construida en el siglo XIV, se levanta siguiendo el modelo constructivo mudéjar, a base de ladrillo, y con la decoración característica de la ciudad de Teruel, estrellas, flechas, columnas,... de cerámica cromada en blanco y verde. El estilo gótico imperante en los siglos en los que se realiza esta obra, se deja ver, sobretodo, en los ventanales apuntados, en unas ocasiones geminados y en otras formando grupos de cuatro vanos. Fue declarada B.I.C. en 1911, y en 1986, al igual que el resto de patrimonio mudéjar de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La Torre de San Martín sigue el mismo estilo constructivo y decorativo que la anterior, hecho por el que se consideran torres gemelas. Presenta una acusada inclinación, por lo que ya en el siglo XVI se efectuó un proyecto de consolidación. Fue declarada B.I.C. en 1911.

Por otro lado, se incluyen entre estas obras de carácter civil de época medieval, aquellas destinadas al desarrollo urbano y a la mejora de servicios para los ciudadanos. Poco es lo que pervive, pero en pleno centro de la ciudad se han conservado, bajo tierra, dos aljibes que se utilizaron para el almacenamiento de aguas. Uno de estos aljibes, el denominado Aljibe Fondero, se puede visitar.

⁵ (2000). BORRÁS GUALÍS, G., *La techumbre mudéjar de la Catedral de Teruel*.

⁶ La torre campanario de esta iglesia posiblemente sea anterior, y más antigua incluso que la catedral.

Tabla 2- Patrimonio civil medieval.

Elemento patrimonial	Puesto en valor	Uso actual	Partes a valorizar
Torre de San Salvador	Si	Turismo	-
Torre de San Martín	No (Restaurada)	Sin uso	Torre
Aljibe Fondero	Si	Turismo	-
Aljibe II	No	Sin uso	Aljibe

Fuente: Elaboración propia.

Patrimonio Defensivo Militar

El patrimonio defensivo militar que la ciudad de Teruel conserva de época medieval, es el que se ha mantenido del recinto amurallado. Si se tiene en cuenta su composición original (casi dos kilómetros de perímetro amurallado, siete portales y postigos y en torno a 40 torreones), lo que hoy se mantiene en pie es más bien poco. Tan sólo se puede disfrutar de cinco de los torreones originarios, dos portales cuya estructura quizás fuese reedificada en el siglo XVI, y unos pocos metros de lienzo de muralla en muy mal estado de conservación.

El torreón de San Esteban, levantado de mampostería, con planta circular y estructura tronco-cónica, es uno de los testigos de la antigua muralla de Teruel. Es un ejemplo paradigmático de este tipo de arquitectura. Su estado de conservación es bueno, y tiene adosadas viviendas prácticamente por todos sus flancos.

El torreón de Ambeles, a escasos metros del de San Esteban, es totalmente diferente, y el monumento defensivo más interesante de Teruel. Es obra del siglo XV, levantada de cantería, y lo realmente interesante es su planta en forma de estrella mudéjar. En ocasiones se ha utilizado como lugar expositivo, pero en la actualidad se encuentra en desuso.

La torre Lombardera, obra del siglo XV, realizada de mampostería y sillería, tiene la particularidad de tener ángulos achaflanados, y junto a ella sí permanece en pie parte del lienzo de muralla.

Otro de los torreones se localiza en la entrada a la ciudad por la cuesta de la Andaquilla. Se trata de una construcción de planta rectangular y estructura cúbica, en cuya base existe un pequeño postigo. Está realizado de mampostería y ha sido restaurado. El postigo, denominado Portal de Daroca, que atraviesa el torreón por su base, es uno de los dos únicos portales de la muralla que se conservan.

El torreón del Rincón se encuentra cerca del torreón de la Bombardera, pero está oculto por las edificaciones realizadas extramuros, y tan sólo se puede ver su cara interior. Esta realizado de mampostería y ha sido restaurado.

El último de los torreones de la muralla de Teruel aún visible es, el emplazado sobre el Portal de San Miguel, también realizado de mampostería y visible desde ambos lados del perímetro amurallado. Este portal, también denominado de La Traición, se compone de un arco apuntado de cantería, bajo el cual se puede transitar.

Los restos que quedan de la muralla medieval de Teruel son escasos, tan sólo en la zona Norte, en mal estado de conservación y frecuentemente ocultos por edificaciones anejas. Esta realizada de mampostería, y en algunos de los tramos hoy visibles, se aprecian

consolidaciones post-medievales, realizadas seguramente en el periodo de las Guerras Carlistas.

Tabla 3- Patrimonio defensivo-militar medieval.

Elemento patrimonial	Puesto en valor	Uso actual	Partes a valorizar
Torreón de San Esteban	Si	(Pub)	Interior torre, plantas superiores.
Torreón de Ambeles ⁷	No	Sin uso	Torre
Torreón de la Lombardera	No	Sin uso	Torre
Torreón de la Andaquilla	No	Sin uso	Torre
Torreón del Rincón	No	Sin uso	Torre
Torre de San Miguel	No	Sin uso	Torre
Lienzos de muralla	No	Sin uso	Muralla

Fuente: Elaboración propia.

EDAD MODERNA

Los siglos modernos son tiempo de expansión y desarrollo en la ciudad de Teruel, con un importante aumento de obras de carácter religioso, la mayoría del siglo XVII y pertenecientes al estilo de la contrarreforma, el barroco.

Por otro lado, se aprecia un desarrollo socio-económico, por la suntuosidad de las construcciones palaciegas, promovidas por una clase social adinerada que se afana por seguir las modas arquitectónicas del momento (renacimiento, barroco,...). También en un desarrollo y consolidación de la administración pública, que ha dejado ejemplos como la Casa de la Comunidad o la propia Casa Consistorial de la ciudad.

Por último, es necesario aludir al desarrollo urbano y a la proliferación de obras públicas. Del siglo XVI datan la traída de aguas a la ciudad, mediante un magnífico acueducto-viaducto obra del ingeniero y arquitecto Pierres Vedel, la instalación de fuentes por las calles y plazas, y la creación de espacios abiertos (plazas) dentro de un entramado urbano que durante la Edad Media se reducía únicamente a la Plaza del Mercado.

Por el contrario, el patrimonio defensivo militar que tanta importancia tuvo durante los siglos medievales, la pierde. Las murallas dejan de ser funcionales, y no sólo se dejan de construir y reparar, sino que son utilizadas de cantera para la construcción de nuevas viviendas.

Patrimonio Religioso

El siglo XVI no fue especialmente activo en lo que a manifestaciones arquitectónicas religiosas se refiere. No hay ejemplos de templos renacentistas, estilo imperante en esta centuria. Como testigo tan sólo existe una obra del XVI, extramuros de la ciudad, ya que se localiza en el barrio del Arrabal, y no de estilo renacentista, sino mudéjar. No se trata del estilo gótico-mudéjar que caracteriza a la arquitectura medieval de la ciudad, sino un mudéjar tardío, mucho más extendido por el resto de la provincia, y que se caracteriza por una decoración conseguida

⁷ Forma parte de los espacios de que dispone el Museo Provincial de Teruel, aunque no tiene ningún uso.

mediante la disposición de los ladrillos utilizados en la construcción y la ausencia de decoración cerámica. Desde 2002 es un Bien Cultural Catalogado.

En el siglo XVII si se produjo un incremento considerable en la producción de obras religiosas, debido principalmente, al espíritu contrareformista que invadió a toda la cristiandad católica, la creación de la Diócesis de Teruel a finales del siglo XVI y la elevación de la Colegiata de Santa María Mediavilla a Catedral, la llegada de varias órdenes religiosas a la ciudad y, por último, la necesidad de reformar y consolidar las viejas iglesias de la ciudad.

La iglesia de San Salvador se encuentra a los pies de la homónima torre mudéjar. Hundida a finales del siglo XVII hubo que reedificarla de nueva planta. Se caracteriza por su austeridad exterior, a pesar de seguir el estilo barroco.

La iglesia de San Martín, también junto a la torre mudéjar del mismo nombre, es del siglo XVII. Se caracteriza por la sobriedad.

La iglesia de San Miguel, es obra del siglo XVII, levantada de mampostería y con una esbelta torre campanario.

Por último, la iglesia de San Andrés, esta del siglo XVIII, que tras los daños sufridos durante la Guerra Civil tuvo que ser reconstruida en gran medida.

Durante la Edad Moderna también se produjeron reformas en la Catedral, como el cimborrio construido sobre el crucero en el siglo XVI.

Por otro lado, están las obras realizadas por las órdenes religiosas que se instalaron en Teruel en esta época, muchas de ellas desaparecidas en la actualidad. Tan sólo se conservan el Convento de Santa Clara, obra barroca del siglo XVII, cuyo elemento más importante es la portada enmarcada por columnas salomónicas y el convento de las Carmelitas Descalzas, también del XVII y de estilo barroco.

Extramuros de la ciudad, se localiza el Convento de Carmelitas Descalzos, obra del siglo XVII, que más tarde se reutilizaría como Casa Cuartel para la Guardia Civil y, en la actualidad, tras la última e innovadora reforma, es sede del Gobierno de Aragón en Teruel.

Tabla 4- Patrimonio religioso época moderna.

Elemento patrimonial	Puesto en valor	Uso actual	Partes a valorizar
Iglesia de La Merced	No	Culto	Iglesia y entorno
Iglesia de San Salvador	No	Culto	Iglesia
Iglesia de San Martín	No	Sin uso	Iglesia y entorno
Iglesia de San Miguel	No	Sin uso	Iglesia y entorno
Iglesia de San Andrés	No	Culto	Iglesia
Convento de Santa Clara	No	–	–
Convento de monjas	No	–	–
Carmelitas Descalzas			
Convento de frailes	–	Administración	–
Carmelitas Descalzos		Pública	

Fuente: Elaboración propia.

Patrimonio Civil

El patrimonio arquitectónico civil de época moderna en Teruel, aparte de tener un interés histórico y científico de primer orden, es realmente atractivo y de gran valor estético.

Comenzando por los edificios de carácter oficial, hay que destacar la Casa de la Comunidad, un magnífico y sólido edificio de sillería levantado en el siglo XVI siguiendo el estilo renacentista-manierista. Tiene la portada enmarcada entre dobles columnas, y sobre el dintel aparece el escudo de la institución que albergó en su origen. Los balcones también están enmarcados con pilastras y frontones, y destaca la galería de arquillos de medio punto que caracteriza al renacimiento aragonés, y la galería superior, también de arcos de medio punto, sobre fustes cilíndricos, donde se encuentra el solanar. En la actualidad es sede del Museo Provincial de Teruel. Declarado B.I.C. en 1974.

El Palacio Episcopal, localizado junto a la Catedral con la que se comunica por un arco pasadizo elevado, es también un edificio de los siglos XVI-XVII, de estilo renacentista aragonés. Destaca su patio interior, hoy en día cubierto y habilitado como sala de exposiciones y conferencias.

El edificio del Ayuntamiento de Teruel es una de las escasas construcciones neoclásicas de las que podemos disfrutar en nuestra ciudad. Es una obra del XVIII, con una composición de perfecta simetría. Destaca la portada enmarcada entre columnas, la balconada y la espadaña sobre la cubierta.

La Casa del Deán es una de las más características del renacimiento aragonés, entre los rasgos normalizados del estilo renacentista y los rasgos propios de la arquitectura popular de la época. Es una construcción del XVI que se encuentra adosada a la torre de la catedral. Esta hecha de mampostería, tiene la portada de medio punto. Tiene la galería de arquillos de medio punto en el ático y un gran alero de madera.

La Casa del Cura es un gran edificio compuesto por dos partes que se unen formando un ángulo recto. Es una obra del XVII con rasgos que la identifican con el estilo aragonés. Destaca la galería de arquillos en la parte superior de la vivienda, el elaborado alero de madera y la rejería del edificio.

El palacio de los Marqueses de la Cañada, también conocido como Palacio de la Marquesa, es un edificio de gran belleza y enclavado en un lugar privilegiado, aunque prácticamente en ruinas.

El palacio del Marqués de Tosos es otro gran edificio realizado a base de mampostería y sillería. Es una obra del XVII, que sigue el modelo constructivo clásico. Destaca su gran alero de madera labrada. Ha sido adquirido por la administración y declarado B.I.C. en 2004.

El palacio localizado en la Calle Ainsa, es otra potente construcción de sillería del siglo XVII. Elementos destacados son la portada, alero, etc. Ha sido restaurado, y actualmente en su interior alberga un *pub*.

Por último el palacio situado en la Plaza de San Sebastián, muy próximo a la iglesia de San Francisco. Es un sólido palacio del XVI situado extramuros de la ciudad. Cuenta con importantes atractivos, pero aunque su estado de conservación no es malo, está en desuso y su deterioro es progresivo.

Entre las obras o infraestructuras de carácter urbano de estos siglos, es de merecida mención el acueducto-viaducto del siglo XVI, construido por Pierres Vedel. Se compone de una doble fila de arcos de medio punto realizados de cantería y ligeramente rebajados. Sobre la primera

fila de arcos se localiza el paso peatonal, y sobre la segunda el canal de agua que abasteció a la ciudad de Teruel durante la Edad Moderna.

La Fuente del Deán es una construcción de sillería en forma de templete clásico, adosado a la Casa del Deán. Tiene dos caños con forma de cabeza de león. En el frontón aparece un escudo con los símbolos de la ciudad, el toro y estrella. Es una obra de los siglos XVI-XVII.

Tabla 5- Patrimonio civil época moderna.

Elemento patrimonial	Puesto en valor	Uso actual	Partes a valorizar
Casa de la Comunidad	Si	Museo	Entorno
Palacio Episcopal	Si (Restaurado)	Varios	-
Ayuntamiento de Teruel	No (Restaurado)	Casa Consistorial	-
Casa del Deán	No (Restaurado)	Particular	Edificio
Casa del Cura	No (Restaurado)	Particular	Edificio
Palacio Marqueses de la Cañada	No	Sin uso	Edificio y entorno.
Palacio del Marqués de Tosos	No	Sin uso	Edificio y entorno
Palacio de la Calle Ainsa	Si (Restaurado)	Particular (Pub)	Partes del edificio
Palacio de la Plaza San Sebastián	No	Sin uso	Edificio
Acueducto-viaducto	-	Uso público	-
Fuente del Deán	-	Uso público	-

Fuente: Elaboración propia.

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

La época contemporánea turolense se caracteriza por el continuado desarrollo de las obras públicas (fuentes, puentes, etc.), un tímido desarrollo de la industria, que queda reflejado en algunos edificios y, ya a principios del siglo XX el desarrollo en la ciudad de un estilo especialmente relevante, el modernismo⁸, del cual se conservan auténticas joyas. De forma casi paralela al modernismo, se desarrollaron otros estilos, como el historicismo (neomudéjar y neogótico), el regionalismo o el funcionalismo.

Otro tipo de patrimonio perteneciente a esta época, que podríamos incluir en el subgrupo defensivo-militar, son los restos materiales de la Guerra Civil (1936-1939), con un interesante valor histórico, y que en Teruel abundan, a causa de su célebre batalla en esta contienda.

⁸ (1998) PÉREZ A. y MARTÍNEZ J., *El modernismo en la ciudad de Teruel*.

Patrimonio religioso

Es realmente escaso el patrimonio religioso contemporáneo en la ciudad de Teruel, tan sólo algunas ermitas como la de San Antón o la de San Pablo, siendo de especial relevancia la ermita del Carmen, un pequeño templo de estilo modernista, de planta cuadrada y cubierta con una cúpula. Fue declarada B.I.C. en 1980.

En este apartado también cabe incluir la portada de la Catedral de Santa María Mediavilla, de estilo neomudéjar, realizada por Pablo Monguió en 1909, y el claustro de la iglesia de San Pedro, en cuyas obras imprimió singulares formas neogóticas.

Patrimonio civil

El patrimonio civil contemporáneo de la ciudad caracterizado, sobre todo, por la presencia del modernismo, tiene un nombre clave en el ya citado Pablo Monguió, arquitecto municipal y discípulo de Gaudí.

Aparte de las obras modernistas, en esta época se produce un desarrollo planificado de la ciudad, una expansión extramuros organizada en ensanches, cuyos pobladores son una burguesía adinerada que construye viviendas con buen gusto estético.

Comenzando por los monumentos que podríamos denominar plenamente modernistas, es en el centro de la ciudad se ubican los ejemplos más claros. La Casa El Torico es uno de los más bellos ejemplos del modernismo turolense. En ella se combinan líneas cóncavas y convexas, que culminan en una singular pérgola.

La casa de La Madrileña, donde el arquitecto se adapta al limitado parcelario original de la plaza, es un ejemplo de cómo sacar partido al juego de líneas. Destacan sus vanos moldurados y la rejería de los balcones.

La Casa Ferrán, considerada por los expertos el máximo exponente del modernismo turolense. Situada en la estrecha Calle Nueva, tiene el problema de que no se puede apreciar con perspectiva, al no encontrarse en un espacio abierto como las anteriores. En este edificio se combinan en perfecta armonía lo regular y lo asimétrico, la profusa ornamentación y la conjunción de diversos materiales⁹.

La Casa Bayo, comúnmente conocida como Casa de Los Retales, es otro ejemplo que reúne rasgos modernistas, destacando sus miradores de elaborada forja.

Por otro lado, hay una serie de edificios muy característicos de Teruel por la mezcla en su composición de ladrillo y piedra. Hay quien los ha considerado como pre-modernistas. Se caracterizan por el eclecticismo, al combinar rasgos historicistas y modernistas. El edificio más destacado es el de las Antiguas Escuelas del Arrabal, hoy Archivo Histórico Provincial. Se trata de una magnífica obra de Monguió, en la que se aprecian rasgos neomudéjares, por el empleo de ladrillo, y modernistas, en el juego de volúmenes y líneas.

El Asilo de San José, el Antiguo Matadero y las Escuelas de San Nicolás reúnen las mismas características constructivas, con el empleo conjunto de piedra y ladrillo. En ellas se combinan los rasgos historicistas con las tendencias arquitectónicas del momento.

Si se cruza el viaducto, obra monumental realizada en 1929 y pionera en cuanto a técnicas constructivas, se llega al primer ensanche de la ciudad. El viaducto se realizó precisamente

⁹ Página Web: <http://turismo.teruel.net>

para ello, para conectar esta nueva zona de expansión urbana con el centro neurálgico de la ciudad.

Este nuevo espacio urbano, que se puede denominar como paradigma de ciudad-jardín, se caracteriza por la variedad de rasgos arquitectónicos que combina. Destaca el estilo regionalista, caracterizado, sobre todo, por la presencia de torres en las construcciones. Se pueden encontrar también ejemplos de expresionismo, *Art Decó* o racionalismo.

En otras zonas en las que se produjo la expansión urbana durante las primeras décadas del siglo XX, también se pueden contemplar construcciones hechas con innegable gusto estético como Villa Rosa, en la antigua carretera de Cuenca, o la Farmacia, realizada con piedra de rodano, y con un torreón cilíndrico, en la carretera de Zaragoza.

Otra de las grandes obras de este periodo, junto con el viaducto, es la Escalinata (1920-1921), donde se conjugan rasgos neo-mudéjares y modernistas, y cuya función urbana era conectar el centro urbano con la todavía incipiente estación de ferrocarril de la ciudad. Uno de los elementos más importantes de esta obra arquitectónica es la fuente, con un bajorrelieve dedicado a la leyenda de los Amantes de Teruel, obra de Aniceto Marinas.

Otro atractivo del urbanismo turolense, son sus fuentes monumentales de finales del siglo XIX y principios del XX. La más conocida de todas es la Fuente del Torico, uno de los símbolos de la ciudad, que se levantó en el año 1858, en sustitución de una anterior, levantada por Quinto Pierres Vedel en el siglo XVI. Consta de una pila circular con cuatro caños, que son cuatro cabezas de toro de bronce, y un gran pilón de mármol, coronado por la figura de un toro de bronce.

La fuente de Torán, situada en el primer ensanche de la ciudad, es una obra de 1935, y en ella destacan las esculturas de bronce realizadas por Vitorio Macho. Más antigua es la Fuente de los Franciscanos, que se construyó en 1868, junto a la iglesia del mismo nombre. Todo el conjunto está realizado en sillería.

Para finalizar el recorrido por el patrimonio arquitectónico de la ciudad, repasaremos los restos del patrimonio industrial que todavía se puede contemplar. El edificio del antiguo almacén de tabacos es un ejemplo típico de la arquitectura industrial decimonónica, se está alejado del centro urbano, en la carretera de Zaragoza, y destacan sus líneas de estilo neomudéjar.

La Antigua Harinera, es otro de los ejemplos arquitectónicos de la primera industrialización turolense. Su estilo de construcción es similar a los ya citados del antiguo matadero, el Asilo de San José o las Escuelas de San Nicolás, caracterizándose por el empleo alterno de piedra y ladrillo.

Por último, la chimenea de la Resinera del Carmen es otro de los monumentos industriales de la ciudad, que destaca por su esbeltez y por la decoración formada por la disposición de los ladrillos. Este elemento está incluido entre los Bienes Catalogados de Aragón, desde el año 2003.

Tabla 6- Patrimonio época contemporánea.

Elemento patrimonial	Puesto en valor	Uso actual	Partes a valorizar
Ermita de San Pablo	No	Sin uso	Ermita y entorno
Ermita de San Antón	-	Culto	-
Ermita del Carmen	No	Sin uso	Ermita y entorno
Portada de la Catedral	-	-	-
Claustro de la Iglesia de San Pedro	No	Sin uso	Claustro
Casa El Torico	No (Restaurada)	Particular	-
Casa de La Madrileña	No (Restaurada)	Particular	-
Casa Ferrán	No (Restaurada)	Particular	-
Casa Bayo	No (Restaurada)	Particular	-
Antiguas Escuelas del Arrabal	Si (Restaurada)	Archivo Histórico Provincial	Entorno
Asilo de San José	No	Sin uso	Edificio y entorno
Antiguo Matadero	Si (Restaurado)	Municipal	-
Escuelas de San Nicolás	No	Sin Uso	Edificio y entorno
Viaducto	Si	Uso urbano	-
Conjunto viviendas del Primer Ensanche	-	Particular	-
Viviendas en otras zonas de expansión de la ciudad	-	Particular	-
Escalinata	-	Municipal-turístico	-
Fuente del Torico	-	Municipal-turístico	Entorno
Fuente de Torán	-	Municipal	-
Fuente de los Franciscanos	-	Municipal	Entorno
Antigua Harinera	No	Particular	Harinera y entorno
Almacén de Tabacos	No	Particular	Almacén y entorno
Chimenea Resinera del Carmen	No	Sin uso	Chimenea y entorno

Fuente: Elaboración propia.

PATRIMONIO DE LA GUERRA CIVIL

Los restos de la Guerra Civil Española son otro de los valores patrimoniales y turísticos que posee la ciudad y sus barrios pedáneos¹⁰. La magnitud de la cruda batalla que se libró en la ciudad, ha dejado en ella y en sus alrededores restos con un alto valor histórico-social, cuya puesta en valor redundaría no sólo en aumentar la oferta turística, sino en recuperar un tipo de patrimonio que ha sido muy deteriorado, al no haber tenido ningún tipo de reconocimiento, de protección o uso posterior.

¹⁰ (2004) CASAS OLOGARAY A., *Lugares de la Guerra*.

Los restos patrimoniales de la Guerra Civil los podemos clasificar en dos subgrupos, por un lado, los elementos que durante la contienda tuvieron una función operativa, como trincheras, refugios, nidos de ametralladora, aljibes,....., los denominaremos elementos funcionales. Por otro lado, los elementos realizados para conmemorar las pérdidas humanas, monolitos, cruces, estelas,....., que se denominarán elementos conmemorativos.

En la ciudad de Teruel, en su entorno, se encuentran ambos tipos de elementos, como elemento funcional destacado tenemos un aljibe en el cerro El Muletón, con inscripciones, y en cuanto a los elementos conmemorativos hay varias lápidas, cruces y monolitos dispersos por el término municipal de Teruel. En los altos y muelas que rodean la ciudad, se configuraron auténticos sistemas ofensivo/defensivos (trincheras, parapetos, antiaéreos, etc.), que todavía hoy se pueden apreciar.

En el centro urbano, después de casi tres cuartos de siglo del dramático suceso, es lógico que se hayan borrado las huellas que la guerra dejó a su paso, pero aun se pueden ver en las fachadas de algunas viviendas las cicatrices que bordean el marco de las ventanas, en forma de impacto de proyectil.

Tabla 7- Patrimonio de la Guerra Civil.

Elemento patrimonial	Puesto en valor	Uso actual	Partes a valorizar
Cruz Laureada	No	-	-
Aljibe	No	-	-
Monolito	No	-	-
Estela funeraria	No	-	-
Monumento	No	-	-
Pozos de Caudé	No	-	-

Fuente: Elaboración propia.

LOS BARRIOS RURALES

La ciudad de Teruel, el núcleo urbano, queda cercado por diez aldeas o pueblos que configuran su término municipal. El patrimonio de estos pueblos, barrios pedáneos mejor dicho, es más reducido y modesto que el de la capital, pero no dejan de tener ciertos elementos de interés. Al final, barrios y ciudad conforman un combinado difícilmente disoluble.

En La Aldehuela podemos encontrar la Iglesia de San Miguel, obra barroca del siglo XVIII, el Ayuntamiento con lonja, una fuente fechada en 1724, con templete clásico, y varias ermitas. De la Guerra Civil se conserva un bunker, una fortificación y una estela funeraria dedicada a un aviador del ejército franquista.

En El Campillo, la Iglesia de San Esteban, de estilo barroco y una fortificación y aljibe de la Guerra Civil.

En Castralvo la Iglesia y la ermita, ambas dedicadas a Santa Ana y del siglo XVIII, y la ermita de San Roque.

Caudé cuenta con la Iglesia de Santo Tomás de Canterbury del siglo XVIII y la ermita de Santa Ana, del XVI. Además, existe una fosa común denominada "Pozos de Caudé", junto a la que se ha levantado un pequeño monumento conmemorativo.

Concud posee una iglesia de estilo barroco (S. XVIII) dedicada a San Martín y una bella Casa Consistorial con lonja, además de una fortificación de la Guerra Civil.

En San Blas, como elementos patrimoniales destacados tan sólo encontramos la reciente parroquia, obra del siglo XX, la ermita abandonada de la masada Latorre y, dentro del patrimonio perteneciente a la Guerra Civil Española, una estela funeraria dedicada a un soldado de la Legión Condor.

En Tortajada la Iglesia de San Andrés, del siglo XVII, la Ermita de la Purísima Concepción y la estela funeraria de un piloto alemán que combatió en la Guerra Civil.

En el pequeño barrio de Valdecebro se localiza la Iglesia dedicada a los santos Cosme y Damián, reconstruida en el siglo XVIII, tiene la originalidad de haber sido levantada sobre la antigua iglesia de San Pedro, obra mudéjar del siglo XIV, y de la que aún se conservan estructuras, por lo que desde 2002 es un Bien Patrimonial Catalogado. También cuenta con una fortificación y una estela funeraria de la Guerra Civil.

En Villalba Baja encontramos la Iglesia de San Miguel, del siglo XVII, y la ermita de San Cristóbal, como elementos destacados.

Por último, en Villaspesa se localiza una de las joyas del modernismo turolense, junto con las ya citadas obras existentes en la capital. Se trata de una parroquia de reducidas dimensiones, proyectada por Pablo Monguió y construida en 1912. Fue declarada BIC en 2002. En Villaspesa podemos encontrar también la Masada de Villa Felisa, y un nido de ametralladora de la Guerra Civil.

A los citados elementos patrimoniales existentes en las pedanías de Teruel, habría que añadir otra larga lista de elementos incluidos en el denominado pequeño patrimonio (palomares, fuentes, molinos, azudes, lavaderos,.....) de gran interés histórico, social y etnográfico.

Tabla 8- Patrimonio de los barrios rurales de Teruel.

Barrio	Elemento patrimonial	Puesto en valor	Uso actual	Partes a valorizar
ALDEHUELA	Iglesia de San Miguel	No	Culto	-
ALDEHUELA	Ermita de San Roque	No	Culto	Ermita y entorno
ALDEHUELA	Ermita del Santo Cristo	No	Culto	Ermita y entorno
ALDEHUELA	Fuente neoclásica	No	Urbano	Fuente y entorno
ALDEHUELA	Ayuntamiento	No	Casa consistorial	-
ALDEHUELA	Fortificación Guerra Civil	No	Sin uso	Elemento y entorno
ALDEHUELA	Bunker Guerra Civil	No	Sin uso	Elemento y entorno
ALDEHUELA	Estela funeraria Guerra Civil	No	Conmemorativo	Elemento y entorno
EL CAMPILLO	Iglesia de San Esteban	No	Culto	-
EL CAMPILLO	Fortificación Guerra Civil	No	Sin uso	Elemento y entorno
EL CAMPILLO	Aljibe Guerra Civil	No	Sin uso	Elemento y entorno
CASTRALVO	Iglesia de Santa Ana	No	Culto	-

CASTRALVO	Ermita de Santa Ana	No	Culto	Ermita y entorno
CASTRALVO	Ermita de San Roque	No	Culto	Ermita y entorno
CAUDÉ	Iglesia de Sto. Tomás	No	Culto	-
CAUDÉ	Ermita de Santa Ana	No	Culto	Ermita y entorno
CAUDÉ	Fosas comunes Guerra Civil	No	Conmemorativo	Elemento y entorno
CONCUD	Iglesia de San Martín	No	Culto	-
CONCUD	Ayuntamiento	No	Casa consistorial	-
CONCUD	Fortificación Guerra Civil	No	Sin uso	Elemento y entorno
SAN BLAS	Iglesia parroquial	No	Culto	-
SAN BLAS	Ermita masada Latorre	No	Sin uso	Ermita y entorno
SAN BLAS	Estela funeraria Guerra Civil	No	Conmemorativo	Elemento y entorno
TORTAJADA	Iglesia de San Andrés	No	Culto	-
TORTAJADA	Ermita de la Purísima Concepción	No	Culto	Ermita y entorno
TORTAJADA	Ayuntamiento	No	Casa consistorial	-
TORTAJADA	Estela funeraria Guerra Civil	No	Conmemorativo	Elemento y entorno
VALDECEBRO	Iglesia de San Pedro	No	Culto	Iglesia y entorno
VALDECEBRO	Fortificación Guerra Civil	No	Sin uso	Elemento y entorno
VALDECEBRO	Estela funeraria Guerra Civil	No	Conmemorativo	Elemento y entorno
VILLALBA BAJA	Iglesia de San Miguel	No	Culto	-
VILLALBA BAJA	Ermita de San Cristóbal	No	Culto	Ermita y entorno
VILLASPESA	Iglesia de El Salvador	No	Culto	-
VILLASPESA	Masía Villa Felisa	No	Particular	-
VILLASPESA	Nido de ametralladora	No	Sin uso	Elemento y entorno

Fuente: Elaboración propia.

2.3- El patrimonio mueble.

La ciudad de Teruel cuenta con un interesante legado patrimonial de carácter mueble, localizado en los espacios museísticos de que dispone, y en los templos religiosos, fundamentalmente. El patrimonio recogido en los diferentes museos de la ciudad, no procede sólo de la ciudad de Teruel propiamente dicha, sino de un entorno mucho más amplio, su provincia.

Comenzando por el Museo Provincial de Teruel, existen variadas colecciones de arqueología, etnografía, paleontología y arte, con piezas destacadas de épocas ibera, romana y musulmana.

El Museo de Arte Sacro también contiene piezas de municipios de toda la provincia, tallas, pinturas, casullas y otras indumentarias de los párrocos y, por último los instrumentos utilizados para la liturgia, como cálices, copones y custodias de altísimo valor e interés.

En el Museo Paleontológico de Dinópolis, se combinan reproducciones facsímiles, con interesantísimos fósiles de animales acuáticos, mamíferos y, por supuesto, dinosaurios, entre ellos los de uno de los más grandes del mundo, encontrado en Riodeva, (Teruel).

Los Amantes de Teruel, tanto las momias como los sepulcros esculpidos por Juan de Ávalos, son uno de los bienes muebles más importantes que posee la ciudad, con un importantísimo atractivo para visitantes de diversa procedencia. Desde 1998 es la fundación del mismo nombre la encargada de gestionar este bien patrimonial.

Tabla 9- Patrimonio mueble de Teruel.

Elemento patrimonial	Puesto en valor	Emplazamiento
Colecciones Museo Provincial de Teruel	Si	Casa de la Comunidad
Colección Museo Diocesano de Teruel	Si	Palacio Episcopal
Colección Museo Paleontológico Dinópolis	Si	Dinópolis
Sepulcro y momias de los Amantes	Si	Mausoleo de los Amantes, Iglesia de San Pedro
Diversos elementos (retablos, tallas,...)	No	Iglesias de la ciudad

Fuente: Elaboración propia.

En los barrios pedáneos, en sus iglesias, también hay ejemplos de arte sacro y objetos litúrgicos de cierto interés.

2.4- Patrimonio natural de la ciudad de Teruel

La ciudad de Teruel y sus diez barrios pedáneos forman un amplio territorio con más de 400 kilómetros cuadrados de extensión, en los que podemos encontrar abundantes y variados parajes naturales de interés turístico y científico¹¹.

El término municipal de Teruel, ubicado en una depresión o paramera a más de 900 m. de altitud, queda surcado por los ríos Alfambra y Guadalaviar, que tras su confluencia en la misma capital, dan origen al río Turia. Se trata de ríos con escaso caudal y muy sometidos a estiaje, pero que han tenido tradicionalmente gran importancia para mantener el parcelario de regadío de los pueblos que surcan a su paso, y hoy en día son una oportunidad para el esparcimiento de los habitantes de la ciudad.

El paisaje de Teruel se caracteriza por la abundancia de materiales arcillosos con afloramientos calcáreos y, una escasa cobertura vegetal que hace este territorio muy vulnerable a la acción erosiva. Como contrapunto, están las vegas de los citados ríos, que son pequeños oasis dentro del árido territorio turolense, donde hay un predominio del color verde durante los meses estivales, gracias a cultivos como maíz y chopos. Son precisamente los ríos y barrancos los

¹¹ (2000) PEÑA J. L., LONGARES L. A. y ESPINALT M., *Paisajes naturales de la provincia de Teruel*.

que han modelado el paisaje de Teruel, dando lugar a la formación de muelas y cerros testigo, separadas por barrancos. Estos adquieren gran espectacularidad en zonas como la Rambla de Barrachina, donde el barranco queda encajado entre paredes verticales de gran altura, algo que despierta gran interés entre turistas extranjeros.

El paisaje se puede convertir en otro potencial turístico, si se tiene en cuenta su condición subjetiva. Aunque los turolenses e incluso el resto de los españoles no le otorgamos ningún valor al estar acostumbrados a ver paisajes similares cada día, ciudadanos de otros territorios muy diferentes paisajísticamente hablando, encuentran en estos conjuntos de formas y colores, auténticos espectáculos de la naturaleza.

A pesar de que en Teruel se ha vivido tradicionalmente de espaldas al río, concretamente en el tramo que atraviesa la capital, la creciente concienciación por el medio ambiente, las actuaciones realizadas para evitar la contaminación industrial, etc. y las actuaciones previstas para acondicionar las riberas a su paso por Teruel, pueden hacer del río un recurso indispensable para una ciudad con una calidad ambiental como la de Teruel.

Las vegas de los ríos Guadalaviar, Alfambra y Teruel, ofrecen la posibilidad de practicar deportes como la pesca, hacer rutas senderistas en bicicleta o a pie, por parajes excepcionales, entre las grandes choperas que han proliferado por estas zonas. Además se puede plantear la práctica de otro tipo de deportes, aprovechando las posibilidades que ofrece el embalse del Arquillo, en el barrio turolense de San Blas¹².

Encontramos, también, en el término municipal de la ciudad de Teruel, ciertos enclaves naturales que por su excepcional estado de conservación y por su singularidad han sido declarados Lugar de Interés Comunitario (LIC). Aunque estos espacios tienen una serie de limitaciones a la hora de realizar ciertas prácticas, son dignos de admiración e ideales para un disfrute sosegado.

Los Yesares y Laguna de Tortajada son un LIC con 2.424'9 has en el término municipal de Teruel. Es de gran interés por la comunidad de matorral asociada a medios yesíferos.

El Sabinar de San Blas cuenta con 1.856'08 has en el término de Teruel. Es un espacio de gran interés por la extensión y buena conservación de esta especie vegetal.

Por último, los Sabinares del Puerto Escandón, son una zona LIC que se reparte entre seis municipios de la provincia, entre ellos la capital, a la que pertenecen 1.618'56 has.

RIQUEZA ARQUEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA

Entre los parajes naturales de Teruel y sus barrios afloran yacimientos arqueológicos de gran interés científico, pero también pueden adquirir interés turístico si se ponen en valor para ello, como es el caso del yacimiento ibero de Alto Chacón¹³, situado a unos tres kilómetros de la ciudad. En su parte excavada se puede apreciar el trazado de un poblado ibero, la forma y dimensiones de las viviendas, el trazado de las calles, los sistemas defensivos, todo ello en un espacio natural excepcional, desde donde se domina la vega de los ríos que confluyen en Teruel. Se trata de un lugar atractivo y de un innegable interés y potencial turístico¹⁴.

¹² (2003) PASCAU M., "Naturaleza y turismo. Líneas de explotación y actividades ligadas", en *Teruel se Mueve*.

¹³ (1980) VICENTE REDÓN, J. "Yacimientos ibéricos" en *Atlas de Prehistoria y Arqueología Aragonesa*.

¹⁴ En la actualidad se está acondicionando este yacimiento para poder ser visitado turísticamente.

Además, el Museo Provincial alberga una importante colección de piezas arqueológicas que comprende todos los periodos entre el Paleolítico y la Edad Media.

Del mismo modo, la paleontología se ha convertido en uno de los referentes culturales de Teruel, ya que gracias a la riqueza paleontológica de la provincia, en nuestra ciudad se ubica Dinópolis, uno de los mejores parques temáticos del mundo, especializados en este tema, con una importante actividad científico-investigadora paralela. El interés creciente por la paleontología, ha sido un revulsivo para la ciudad y provincia de Teruel, por el incremento de flujos turísticos interesados por el tema, y por las sinergias establecidas entre la capital y otros núcleos de la provincia.

3. IMPACTO ECONÓMICO DEL PATRIMONIO Y TURISMO TUROLENSE

3.1- La conservación y la rehabilitación.

El patrimonio histórico-cultural ha sido tradicionalmente una carga gravosa para las administraciones públicas, ya que únicamente generaba gastos de mantenimiento y pocos beneficios. Desde hace algún tiempo, esta concepción sobre el patrimonio construido ha cambiado, y es un hecho evidente que este tipo de patrimonio, con un acertado modelo de conservación o de rehabilitación si el elemento en cuestión lo requiere, puede convertirse en un recurso con capacidad para generar riqueza.

Esto es algo que se ha observado en la ciudad de Teruel en los últimos años, gracias a la ayuda de ciertos impulsos como la declaración de la UNESCO para uno de nuestros bienes más preciados, el mudéjar. Desde 1986 han sido rehabilitados todos los elementos mudéjares presentes en la ciudad, aunque alguno todavía no se ha puesto en valor en términos económicos, como es el caso de la Torre de San Martín, restaurada recientemente.

También se ha ofertado turísticamente otro tipo de elementos que han permanecido ocultos durante siglos, y que han desconocido los propios turolenses hasta su apertura. Ejemplo de esto es la habilitación turística de uno de los aljibes medievales de la ciudad desde el año 2003, y que viene manteniendo desde este año un número superior a las 20.000 visitas anuales.

Otros bienes patrimoniales, rehabilitados con más o menos acierto desde el punto de vista de la respetuosidad con la obra original, han cumplido otros objetivos, como es el caso del convento de Carmelitas Descalzos, hoy sede de la DGA en Teruel, o el antiguo matadero municipal, convertido en auditorio y escuela de música. Además, se proyecta habilitar otros edificios de estilo modernista, que en la actualidad se encuentran en un estado de conservación lamentable, para convertirlos en centros de carácter social, e incluso para albergar la sede de la Comarca Comunidad de Teruel.

Para un futuro próximo está previsto continuar en esta línea de rehabilitación del patrimonio, destacando la actuación en la muralla medieval y en entornos urbanos clave como es el que rodea a la Iglesia de los Franciscanos, o el de la Escalinata.

3.2- Financiación.

La falta de datos hace imposible saber sobre la evolución del gasto público invertido en el patrimonio de nuestra ciudad, pero el incremento que se ha producido es sensible a la vista de las actuaciones realizadas, y si atendemos a las cifras de gasto para el año 2006, estas superan los cuatro millones de euros. Al presupuesto municipal propiamente dicho, se debe añadir el aportado por planes ofertados desde otras administraciones de mayor escala, como el plan URBAN II¹⁵ desde la U.E., o el Plan de Excelencia Turística, impulsado desde el Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Aparte, hay otro tipo de medidas que han tenido menos incidencia como el 1% cultural¹⁶.

¹⁵ El Plan URBAN II se financia al 50% entre los fondos FEDER de la Unión Europea y el Ayuntamiento de Teruel.

¹⁶ Esta medida se ha impulsado desde el Ministerio de Cultura, y se contempla en el art. 68 de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

El objetivo principal del Plan Urban, concretamente el Urban II¹⁷, para el que la ciudad de Teruel fue seleccionado, es promover la regeneración económica y social de las ciudades y fomentar un desarrollo urbano sostenible que permita el desarrollo de todo tipo de actividades, entre ellas la turística. Su periodo de ejecución se comprende entre los años 2002 y 2006, con un presupuesto total de 21.317.438 euros.

Entre sus numerosos ejes de actuación, uno se centra en la conservación y valoración del patrimonio histórico y cultural, con medidas como:

- Rehabilitación de los Arcos y la antigua traída de aguas.

- Renovación de pavimentos en el Centro Histórico.

- Rehabilitación de la muralla de la ciudad.

Otro de los ejes del Plan URBAN consiste en la construcción, renovación y dotación de edificios para actividades sociales, culturales, de ocio y deportivas, entre las que hay que señalar la rehabilitación del antiguo asilo de San José.

Por último otra de las medidas, que atañe directamente al atractivo de la ciudad como destino turístico, es la que se ocupa de habilitar zonas urbanas sin tráfico rodado, y de la recuperación de espacios verdes.

- Recuperación de zonas de esparcimiento.

- Recuperación medioambiental de la zona Urban.

- Adecuación de las riberas del río Turia.

Desde el año 2002, cuando comenzaron las primeras actuaciones a cargo de URBAN, Teruel ha experimentado un sensible cambio de imagen de cara a la actividad turística, por la que se está apostando firmemente. Se debe considerar como un factor clave para la consecución de un entorno urbano adaptado a la demanda turística del siglo XXI.

El Plan de Excelencia¹⁸ Turística tiene como objetivo realizar mejoras globales en el entorno urbano, cuidando los pequeños detalles, pero que fácilmente reconoce y percibe el turista. A su vez, se trata de incrementar el contenido turístico de las inversiones que se realizan en infraestructuras, así como mejorar la prestación de los servicios. Uno de los objetivos de estos planes, consiste en dotar a la ciudad de nuevos elementos con el fin de minimizar la estacionalidad, que es uno de los principales problemas para el turismo de ciudades como Teruel.

Si nos centramos en el plan de aplicación concreto para la ciudad de Teruel, trata de alcanzar los siguientes objetivos:

- Aumentar la calidad de los servicios turísticos.

- Mejorar el medio urbano y natural de la ciudad.

- Ampliar y mejorar los espacios de uso público.

- Aumentar, mejorar y diversificar la oferta complementaria.

- Mejorar el aprovechamiento de los recursos turísticos

¹⁷ Página web oficial de URBAN Teruel: <http://www.urbanteruel.com>

¹⁸ Página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: <http://www.mityc.es>

Crear nuevos productos turísticos

Sensibilizar e implicar a la población.

Como se puede comprobar, es un plan ambicioso, que cuenta con un presupuesto global de 2.142.000 euros, con un periodo de ejecución comprendido entre 2003 y 2005¹⁹.

Entre las actuaciones realizadas con cargo a este plan, hay que destacar la ampliación de la oferta expositivo-cultural de la ciudad, dotando de contenido expositivo el Aljibe Fondero y la torre mudéjar de El Salvador. Otras actuaciones realizadas y previstas son:

Realización de itinerarios turísticos "camino de las aguas".

Sonorización del centro histórico.

Teruel, "ciudad museo".

Adaptación del entorno de Los Franciscanos.

Iluminación de Los Arcos.

Señalización y mejoras urbanas

.....

El 1% cultural²⁰ se contempla en el artículo 68 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, que establece la obligación de consignar en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1% con destino a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, o al fomento de la creatividad artística. Con motivo de la realización de obras de elevado coste, como ha sido la Autovía Mudéjar, la ciudad de Teruel se ha podido beneficiar de esta iniciativa del Ministerio de Cultura, siendo copartícipe en la financiación de actuaciones como la remodelación de la Plaza de la Judería, cuyo coste global asciende a 1.116.000 euros.

Tabla 10- Inversiones en patrimonio y cultura en Teruel (2006).En euros.

	AYTO. TERUEL EN BARRIOS RURALES	URBAN	PLAN EXCELENCIA TURÍSTICA
INVERSIONES PREVISTAS EN 2006	775.000	2.880.303	1.016.338

Fuente: Ayuntamiento de Teruel. Presupuesto general para 2006.

3.3.- La actividad turística en cifras.

La información estadística de la que disponemos sobre la actividad turística, y sobre actividades vinculadas a la actividad turística, revelan el desarrollo del sector, no como un hecho aislado, sino como una tendencia general en nuestro país, si se contrastan los datos de nuestra ciudad con los de otras ciudades españolas con características similares.

¹⁹ El Plan de Excelencia Turística para Teruel aún está en ejecución.

²⁰ Página web del Ministerio de Cultura: <http://www.mcu.es>

3.2.1 LA OFERTA

Aunque la información de la que se dispone es limitada para apreciar con detalle la evolución turística de ciudad, si nos sirve para observar la tendencia, hecho que puede ser significativo para el futuro inmediato, de cara al proceso de planificación que se está realizando.

Atendiendo al número de establecimientos hoteleros abiertos en la ciudad por meses, en primer lugar se aprecia el mantenimiento de la práctica totalidad de la oferta a lo largo del año, y en cuanto a la evolución, es tímida en los datos ofertados por el INE para los años 2003 y 2004²¹, mientras que para 2005 sí se aprecia un incremento importante.

Tabla 11- Nº de establecimientos hoteleros abiertos en la ciudad de Teruel por meses.

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2004	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	17
2003	16	17	18	18	18	18	18	18	18	16	16	16

Fuente: INE.

Según la información del IAEST, con datos actualizados a fecha de 2005, aunque sin desglose mensual, la ciudad alcanza los 24 establecimientos hoteleros ofertando sus servicios²².

Si comparamos estos datos con los de otras capitales de provincia españolas con características similares en cuanto a su localización, enclavadas en zonas montañosas, (Teruel 917 m. sobre el nivel del mar, Cuenca 1.001 m, Soria 1.063 m.), con una población que podríamos encuadrar en los parámetros en los que se mueve Teruel (Teruel 32.580 hab., Cuenca, 47.862 hab., Soria 35.769 hab.)²³, y, en general, con una serie de características similares que caracterizan a buena parte de la España interior. Las cifras denotan un mayor aprovechamiento turístico por parte de ciudades como Cuenca, debido a una tradición turística más dilatada, mientras que la superioridad de establecimientos hoteleros que se ven en Soria, no es significativo, ya que la oferta de plazas es menor.

Tabla 12- Nº de establecimientos hoteleros abiertos en las ciudades de Teruel, Cuenca y Soria por meses, (año 2004).

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Teruel	17	17	17	18	17							
Cuenca	29	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34	35
Soria	22	22	22	22	22	22	22	22	22	21	20	21

Fuente: INE.

²¹ En la Encuesta de Ocupación Hotelera elaborada por el INE, sólo aparecen datos de Teruel a partir de 2003, año en el que se incluye entre los puntos de interés turístico de España. Punto turístico se define en la encuesta como "Municipio donde la oferta turística es significativa".

²² En los barrios rurales pertenecientes a la ciudad de Teruel, no existe ningún tipo de alojamiento turístico, dadas sus pequeñas dimensiones y la ausencia de infraestructura turística complementaria.

²³ Fuente: INE, datos del padrón municipal, año 2004.

Tabla 13- Nº de plazas hoteleras ofertadas en la ciudad de Teruel, por meses.

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2004	905	778	778	967	967	967	967	967	1016	1016	1016	976
2003	877	917	945	945	945	945	945	945	945	933	933	933

Fuente: INE.

Tabla 14- Nº de plazas hoteleras ofertadas en las ciudades de Teruel, Cuenca y Soria por meses, (año 2004).

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Teruel	905	778	778	967	967	967	967	967	1016	1016	1016	976
Cuenca	1445	1856	1856	1856	1856	1856	1856	1856	1856	1856	1810	1856
Soria	853	853	853	853	853	853	853	854	854	841	828	841

Fuente: INE.

En la tabla nº 14 se puede ver cómo la oferta de plazas hoteleras en Soria es menor, a pesar de un mayor número de establecimientos, y por parte de Cuenca, la abundante oferta existente, que es igual a la suma de las plazas ofertadas por Soria y Teruel.

Tabla 15- Porcentaje de ocupación hotelera en la ciudad de Teruel, por habitaciones y meses.

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2004	39'21	45'36	45'55	58'20	49'02	53'81	64'22	80'27	63'59	58'63	47'06	43'03
2003	31'64	42'32	44'89	55'67	53'20	55'38	60'79	70'52	65'90	58'42	47'77	35'95

Fuente: INE.

Tabla 15- Porcentaje de ocupación hotelera en la ciudad de Teruel, por plazas y meses.

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2004	30'03	35'73	40'02	47'80	38'70	43'53	53'01	70'39	52'49	49'48	35'43	34'28
2003	23'85	30'16	35'48	48'92	44'69	45'71	51'94	65'08	58'81	48'87	35'39	28'21

Fuente: INE.

Los datos que hacen referencia a la ocupación hotelera en la ciudad a lo largo del año, son significativos, sobretodo, para apreciar la estacionalidad, con unos valores mínimos en los meses invernales, y máximos en los estivales, siempre con el marcado repunte de agosto, en el que se alcanzan valores realmente altos de ocupación. Por otro lado, hay que destacar el incremento de la ocupación en algo más de un punto, tanto por habitaciones como por plazas en el año 2004, respecto 2003.

Hay que señalar que, aparte de la oferta de alojamientos revisada, Teruel no dispone de otros tipos de alojamiento turístico como casas rurales²⁴, camping, áreas de acampada, apartamentos turísticos o albergues, y en sus barrios rurales tampoco, aunque si reúnen las características para hacerlo.

3.2.2. LA DEMANDA

En cuanto a la demanda turística de la ciudad, esta denota en aumento en el año 2004, respecto al 2003, y del mismo modo la estacionalidad turística, con valores máximos en los meses estivales.

Tabla 16- Viajeros²⁵ llegados a Teruel por meses.

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2004	5.472	4.341	5.576	8.373	7.308	7.051	10.352	14.196	8.995	8.959	5.536	5.601
2003	3.714	5.204	6.357	8.607	7.889	7.918	8.856	11.275	9.811	8.353	6.167	4.894

Fuente: INE.

El número total de viajeros para el año 2003, 89.045, aumenta sensiblemente en 2004 hasta alcanzar los 91.760. Si seguimos comparando las cifras de Teruel con Cuenca y Soria, se observa cómo en Cuenca se confirma su consolidado turismo²⁶, con 203.019 viajeros en el año 2004, mientras que en Soria se registra una cifra inferior que la de Teruel, con 81.683 viajeros.

Tabla 16- Viajeros llegados a Teruel por país de residencia.

Año	España	Extran.	Alemania	Bélgica	Francia	Países Bajos	Italia	Portugal	Reino Unido	EEUU	UE
2004	83.443	8.317	1.031	382	2.438	708	380	61	1.725	354	6.859
2003	80.229	8.815	1.242	329	2.332	507	217	205	2.216	361	7.248

Fuente: INE.

Teruel no se ha consolidado como destino turístico para extranjeros, ya que estos suponen sólo el 9% del total, y lo más preocupante es que el número de visitantes extranjeros descendió levemente en 2004. En la ciudad de Cuenca su número supone el 10'5% con un total de 21.402, y en Soria, la cifra es inferior a la de Teruel, 4.737 viajeros extranjeros, que suponen el 6'1% del total.

²⁴ Teruel no puede ofertar viviendas de turismo rural, ya que su población excede de los 1.000 habitantes. DECRETO 69/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento sobre ordenación y regulación de los alojamientos turísticos denominados Viviendas de Turismo Rural.

²⁵ La encuesta de ocupación hotelera elaborada por el INE utiliza el término "viajero" para designar a los visitantes que pernoctan, respecto a los excursionistas o visitantes del día que no pernoctan.

²⁶ Hay que señalar cómo las grandes fortalezas para el turismo conquense su proximidad a Madrid, ya que se encuentra a escasos 150 Km., la mayoría por vías rápidas, y su declaración como ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1996.

Hay que añadir que la estancia media de los viajeros españoles, 1'71 días (2004), fue superior a la estancia media de los viajeros extranjeros, 1'55 días (2004). De forma general, la estancia media en Teruel aumentó mínimamente, pasando de 1,67 días (2003) a 1'69 días (2004).

3.2.3. EMPLEADOS EN EL SECTOR

Por último, analizamos las cifras del sector turístico desde el impacto que tienen en la economía y empleo de la ciudad. De atender a los datos ofrecidos por el INE para los años 2003 y 2004, se observa el incremento de personal ocupado, pasando de una media de 137'9 en 2003, a 141'5 en 2004. Por otro lado, se observa de nuevo la estacionalidad, especialmente en el año 2004, donde el mes con más trabajadores, 158, supera en 39 empleados al mes con menos empleo en el sector, una variación que supone el 24'6%.

Tabla 17- Personal ocupado en el sector hotelero de la ciudad de Teruel por meses.

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2004	139	119	124	147	146	146	149	158	153	154	123	141
2003	127	137	123	127	130	130	143	145	144	152	153	144

Fuente: INE.

El Servicio de estudios CAI, en su informe *Empleo y población en los municipios y comarcas de Aragón 2004*, ofrece información estadística sobre el sector de la hostelería en general, que se agrupa en el punto 55²⁷ del Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE). En primer lugar hay que señalar que la hostelería se encuentra en la sexta posición de la ciudad de Teruel, en cuanto a personas empleadas²⁸, y en tercer lugar, de tener en cuenta, únicamente, el número de trabajadores autónomos (226).

La evolución es evidente entre los años de que se dispone información, con un aumento progresivo de trabajadores empleados en el sector, una variación interanual del 3'5% para 2002 / 2003 y más importante para 2003 / 2004²⁹, el 8'1%.

Otra cuestión interesante que se aprecia también, es el descenso progresivo del número de parados, aunque en 2005 vuelve aumentar, situándose en 143³⁰, hecho que se explica por la importante llegada de inmigrantes en éste año y la presión que ejercen en este sector concreto.

²⁷ En este grupo del CNAE se integran los siguientes subgrupos: 55.1 Hoteles, 55.2 Camping, albergues y refugios, 55.3 Restaurantes, 55.4 Establecimientos de bebidas y 55.5 Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas.

²⁸ Incluyendo a trabajadores en régimen general y autónomos.

²⁹ La Memoria INAEM 2005, publica que el incremento interanual 2004/2005 en la provincia de Teruel se sitúa en un 8%.

³⁰ Fuente: Servicio estudios CAI (2005).

Tabla 17- Datos de empleo y paro en el sector hostelero de la ciudad de Teruel.

AÑO	COD. CNAE	ACTIVIDAD	TOTAL AFILIACIONES A LA S. SOCIAL	Nº DE PARADOS
2004	55	Hostelería	1.016	83
2003	55	Hostelería	940	101
2002	55	Hostelería	908	91

Fuente: Servicio de estudios CAI.

De analizar otro tipo de actividades económicas vinculadas a la turística, como son las recreativas, culturales y de ocio, se ve que el comportamiento es muy parecido, incrementándose el número de ocupados y disminuyendo el de parados.

Tabla 18- Datos de empleo y paro en el sector de actividades culturales y de ocio en la ciudad de Teruel.

AÑO	COD. CNAE	ACTIVIDAD	TOTAL AFILIACIONES A LA S. SOCIAL	Nº DE PARADOS
2004	92	Cultura/ocio	247	18
2003	92	Cultura/ocio	199	18
2002	92	Cultura/ocio	189	23

Fuente: Servicio de estudios CAI.

Como conclusión del análisis de estos datos, queda clara la evolución del sector hostelero de la ciudad, que como ya se ha dicho, es la principal actividad canalizadora de los recursos económicos que genera el movimiento turístico. Esta ha experimentado una evolución en los últimos años³¹, y así lo ha percibido la sociedad turolense como se ha podido comprobar mediante otros instrumentos de análisis utilizados en el PETER'2001.

Se trata de uno de los sectores más importantes en la ciudad, por número de empleados, por número de empresas, por número de contratos realizados y por su capacidad para emplear a la población inmigrante que llega. Lo más importante es su capacidad para seguir creciendo, no sólo cuantitativamente sino cualitativamente, como se está demostrando en los últimos años.

³¹ Junto con la industria de la construcción.

4. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN TERUEL

4.1.- Infraestructura turística

Bajo este epígrafe de infraestructura turística, se analizarán el conjunto de dotaciones básicas que permiten el desarrollo del turismo. Por un lado las que conectan nuestra ciudad con el resto del territorio, y hagan posible, entre otras cosas, la llegada de turistas a la ciudad. Por otro, la capacidad de la ciudad para acoger a dichos turistas, ofreciéndoles los servicios básicos de alojamiento y restauración.

4.1.1.- Cómo llegar a Teruel: comunicaciones y transportes.

La provincia y ciudad de Teruel, a pesar de su buena localización geográfica, de su “renta de situación”, al estar situada en el cuadrante nororiental de la península ibérica, cerca de grandes polos de desarrollo a escala nacional como Valencia, Zaragoza, y a escala internacional, Madrid y Barcelona, de encontrarse, en la ruta que conecta los ejes de desarrollo mediterráneo y atlántico, pasando por el corredor del Ebro, no han sabido o podido rentabilizarla adecuadamente, en gran medida, por el retraso que se ha venido arrastrando en obras e infraestructuras de transportes, y por la actual ausencia de algunas de estas, que posicionan a Teruel como una isla dentro de los citados polos de desarrollo³².

EL FERROCARRIL

Teruel fue la última capital de provincia española que contó con este servicio de transporte. Fue, concretamente, en 1903 cuando el ferrocarril llegó a la ciudad, más de medio siglo después de la instalación de las primeras líneas en España.

En la actualidad, la situación no ha mejorado mucho, pues tan sólo se cuenta con una línea, cuyo estado es bastante precario, que nos une con Zaragoza y con Valencia, cuya distancia, en términos de tiempo se eleva a tres horas, un lapso nada competitivo en el contexto de las comunicaciones y transportes actuales.

Uno de los grandes *handicap* que tenemos, es la ausencia de una comunicación directa por ferrocarril con la capital, Madrid, ya que es la ciudad a la que más turistas extranjeros llegan, y resulta muy difícil ofertar paquetes vacacionales sin contar con aeropuerto, y sin conexión directa con los grandes aeropuertos internacionales (Madrid y Barcelona).

En este sentido, el futuro no es esperanzador, ya que la posibilidad de establecer una conexión directa con Madrid, vía AVE, ha sido desestimada definitivamente, y las mejoras para nuestro transporte ferroviario contempladas en el Plan Especial para Teruel (P.E.T.), pasan por un corredor que conecte la costa levantina y la cantábrica, pasando por Teruel. Con ello mejorará la conectividad con esas áreas, mejorarán las condiciones de las vías y de las máquinas, y se reducirán los tiempos de trayecto, lo que hará potencialmente factible un incremento de los destinos a Teruel. Sin embargo sigue sin resolverse el problema ligado a la baja conectividad con Madrid, principalmente, y con Barcelona, secundariamente.

³² FERNANDEZ CLEMENTE E., “ Teruel: factores diferenciales” en *Teruel se mueve*.

CARRETERAS³³

Con las carreteras ocurre algo parecido al ferrocarril, ya que la modernización o construcción de vías rápidas ha sido mucho más lenta que en el resto del territorio español. En la actualidad, todavía no existe una conexión ininterrumpida por vías rápidas con las capitales de provincia más cercanas, Valencia y Zaragoza, aunque ya hay varios tramos abiertos de la A-23, y la nacional que nos une con Cuenca, se encuentra en un estado lamentable, algo realmente limitante para el desarrollo turístico, ya que esto significa estar aislados de la zona centro y de la capital del estado.

Tabla 19- Enlaces por carretera de Teruel con las principales ciudades de su entorno.

CIUDAD	CARRETERA	DISTANCIA	KM. EN VÍAS RÁPIDAS
MADRID	A-23, N-211 y A-2	300 Km.	187 Km.
BARCELONA	A-23 y A-7	443 Km.	367 Km.
ZARAGOZA	A-23	185 Km.	78 Km.
VALENCIA	A-23	145 Km.	105 Km.
CUENCA	N-330	149 Km.	0'4 Km.
CASTELLÓN	A-23	171 Km.	95 Km.

4.1.2.- Los hoteles de Teruel.

La oferta hotelera de que dispone Teruel, la podríamos calificar, *a priori*, como "aceptable", tanto por el número de plazas, como por la variedad de categorías ofertadas. Únicamente se puede señalar la ausencia de hoteles de categoría superior, de cuatro o cinco estrellas, cuestión que sería interesante corregir para lograr ese turismo excelente y de calidad al que aspira Teruel.

El hecho de no ofertar un alojamiento hotelero de máxima categoría, supone cerrar las puertas a un perfil de turista de edad media, con alto poder adquisitivo, y que busca, precisamente, destinos agradables e interesantes culturalmente, y apacibles en lo ambiental, cualidades que reúne nuestra ciudad³⁴.

La evolución del sector turístico de Teruel, que ha sido lenta y progresiva en las últimas décadas, ha experimentado una auténtica explosión en los últimos años. Si atendemos a los datos publicados por el INE sobre la oferta hotelera, Teruel, en el año 2003, contaba con 945 plazas hoteleras, con 1.016 al año siguiente y en 2005 se observa un incremento notable al alcanzar las 1.426 plaza hoteleras.

³³ ABAD J. L., " Situación actual de las infraestructuras de carreteras en la provincia de Teruel" en *Teruel se mueve*.

³⁴ Como se ha señalado en el epígrafe anterior, Teruel no dispone de otros tipos de alojamiento como camping, viviendas rurales, apartamentos turísticos, etc., por lo que también queda limitada la oferta a otro perfil de demandante turístico.

Tabla 20- Oferta hotelera en la ciudad de Teruel año 2005

CATEGORÍA	ESTABLECIMIENTOS	HABITACIONES	PLAZAS
H			
***	7	386	762
**	1	77	140
HA			
*	1	7	14
HS	11	238	452
P	3	29	58
TOTAL	24	737	1.426

Fuente: Gobierno de Aragón (IAEST).

4.1.3.- Restauración.

Aunque no disponemos de datos específicos sobre la restauración, ya que la información disponible agrupa a todo el sector de la hostelería, si se puede hacer una estimación, y en esta se aprecia, como en el resto de actividades ligadas al turismo, una sensible evolución.

Pero la restauración turolense está experimentando una evolución realmente importante y que percibe la sociedad, en la apuesta por la calidad y por explotar y sacar valor añadido a los productos de nuestra tierra.

La oferta es variada, y en los establecimientos de la ciudad se pueden degustar desde los platos típicos y tradicionales de nuestra región, hasta cocina de autor, pasando por diversos estilos y establecimientos, con capacidad para dar servicio a un variado perfil de turismo.

Últimamente, se han organizado una serie de actividades y eventos con el objetivo de promocionar la gastronomía y restauración en Teruel, como la "semana de las tapas", que ha tenido gran aceptación, en la que los diferentes establecimientos concursan elaborando sus mejores tapas, o la I Feria provincial dedicada exclusivamente al turismo y la gastronomía, celebrada en marzo de 2006. "Teruel, Gusto Mudéjar" organizó una serie de eventos, entre ellos, el I Salón del Turismo y la Gastronomía, que recoge los diferentes recursos turísticos y gastronómicos de la provincia, e implica a instituciones públicas y empresas privadas vinculadas con el sector. La celebración de esta primera edición de "Teruel, Gusto Mudéjar" adquiere una gran relevancia, puesto que está enmarcada dentro de un proyecto que aglutina la amplia oferta turística de Teruel, con la riqueza gastronómica de una provincia que está incorporando la innovación a la cocina tradicional.

Los eventos festivos que se organizan en la ciudad son un verdadero impulso, pues aparte de la Feria del Jamón, en la que se promociona uno de los productos a los que se asocia la ciudad, la incipiente fiesta de los amantes se ha convertido en una forma de promocionar la cocina tradicional, ofertando recetas medievales en un entorno y un ambiente excepcional, hecho que los visitantes valoran de forma muy positiva.

Por último no se puede eludir la importancia que está teniendo en la mejora, reciclaje y evolución del sector, la Escuela de Hostelería de Aragón.

4.2.- La oferta turística.

La oferta turística se compone del conjunto de recursos y productos patrimoniales de diversa índole, que son el atractivo que determina la llegada de turistas a un determinado lugar. Aunque la oferta turística es amplia, y la tendencia es a una diversificación cada vez mayor, Teruel se está consolidando como un destino de interior, cuyo interés principal, hoy en día, es su patrimonio artístico y cultural.

4.2.1.- Patrimonio, arte y cultura

Teruel, como ciudad histórica y cultural, declarada Patrimonio de la Humanidad por su arte mudéjar, es una ciudad con una variada oferta de productos turísticos, y con gran potencialidad para seguir desarrollándose en esta línea, ya que, como vimos en el capítulo anterior, todavía cuenta con un gran número de elementos patrimoniales que podríamos clasificar como infrautilizados u obsoletos.

ELEMENTOS PATRIMONIALES ABIERTOS AL PÚBLICO

Catedral

La Catedral de Teruel dispone de un servicio de visitas turísticas, que funciona todos los días de la semana, exceptuando los momentos en que hay oficio litúrgico. La visita dura en torno a los 20 minutos, y se complementa con la proyección de un audiovisual en el altar mayor.

La oferta turística de este bien patrimonial esta perfectamente adecuada a la demanda, en lo que a horarios, precios y servicios se refiere.

Torre del Salvador

La torre del Salvador es uno de los elementos patrimoniales más importantes de la ciudad, y forma parte del conjunto mudéjar declarado Patrimonio de la Humanidad. Fue restaurada en 1991 y habilitada para visitar su interior el año 1993. Se trata de una visita breve, en la que se puede subir hasta la cubierta almenada de la torre, y en el recorrido apreciar de la estructura interna y las estancias de una construcción de estas características. Con la colaboración del Plan URBAN, se han dotado de contenido museístico las estancias de la torre, con lo que se incrementa el interés didáctico de la visita, pues en ella se exponen los aspectos fundamentales de la arquitectura mudéjar y en la sala del "Alarife" se proyecta un interactivo.

Su oferta de horarios y servicios se ajusta a la demanda turística, ya que abre todos los días (excepto lunes), como la gran mayoría de museos, y con un horario amplio que varía según la temporada. Dispone también de página web y tienda.

Iglesia de San Pedro y Mausoleo de los Amantes

Tras 25 años cerrada al culto y al público, en septiembre de 2005, coincidiendo con la inauguración del nuevo mausoleo de los Amantes, se volvió a abrir, de nuevo, con un uso exclusivamente turístico y cultural. Al estar conectada físicamente al mausoleo de Los Amantes, hay varias modalidades de entrada y de tarifa, que oscilan entre los 2 euros la visita sólo a la iglesia y 7 euros si se visita el conjunto completo.

Los Amantes de Teruel es uno de los aspectos más conocidos de Teruel, y por el que se conoce a Teruel más allá de nuestros límites, por ello, es también uno de los productos turísticos más visitados tradicionalmente. La tarifa de entrada sólo al Mausoleo es de 4 euros y

el horario está adecuado a la demanda turística. Dispone de visitas guiadas en diferentes idiomas, pagina web, reserva de entradas por internet, etc.

Aljibe Fondero

Es uno de los elementos patrimoniales de nuestra ciudad que, dadas sus características, ha permanecido oculto durante siglos, pero a su vez conservado. Esto ha propiciado que desde abril 2003 se haya convertido en un producto turístico más de la ciudad, ampliando y diversificando, así, la oferta global.

Se trata de un producto con horarios y tarifas adaptadas a la demanda turística, acondicionado para la visita de minusválidos y, tras sus primeros años abierto a público, el resultado es satisfactorio, al mantenerse por encima de las 20.000 visitas anuales.

Tabla 21- Visitas al aljibe medieval.

AÑO	2003	2004	2005
VISITAS	22.625	23.158	21.328

Fuente: Ayuntamiento de Teruel.

PRODUCTOS MUSEÍSTICOS

Dentro de la evolución general del sector turístico turolense, hay que destacar la evolución de su oferta museística, pues en los últimos cinco años se ha pasado de dos a cinco espacios musealizados, indicador claro del desarrollo turístico y cultural de Teruel. La oferta museística de Teruel es algo que puede seguir incrementándose en el futuro, y es algo que la propia sociedad turolense considera necesario, como se ha podido observar en el transcurso de las mesas sectoriales del PETER'2011.

Se han propuesto, como medidas destinadas a dinamizar el sector turístico de la ciudad, entre otras, la ampliación de la oferta museística, con proyectos que otorguen a Teruel un factor diferencial respecto al resto de ciudades de interior. Entre estas propuestas destacan la de instalar un museo de carácter nacional sobre la Guerra Civil Española, o un museo del Mudéjar, ambos sobradamente justificados, tanto por la relevancia que tuvo Teruel y su batalla en el desarrollo de la contienda, como por la excepcional concentración y conservación de nuestros monumentos mudéjares.

Museo Provincial de Teruel³⁵

El Museo Provincial de Teruel, creado en el año 1956, surge con el objetivo de controlar las excavaciones arqueológicas realizadas en la provincia, y para exponer los objetos recuperados en ellas. A partir de 1987 se traslada al emblemático palacio de la Comunidad de Teruel, donde se exponen todas sus colecciones, hasta la fecha.

³⁵ Página web del Museo Provincial de Teruel: <http://www.dpteruel.es/museodeteruel>

Se trata de una institución que depende de la D.P.T., y no se limita simplemente a exponer, sino también a investigar, conservar y difundir la cultura y patrimonio turolense, mediante la organización de congresos, conferencias, conciertos, exposiciones, etc. Este museo se encuentra integrado en el Sistema Nacional de Museos del Ministerio de Cultura y en el Sistema de Museos de Aragón, por los que se rige para su horario y calendario de apertura.

El museo alberga varias colecciones, entre las que destacan las de arqueología y etnografía, con objetos que abarcan prácticamente todos los periodos artísticos desde el paleolítico hasta nuestros días.

Museo Diocesano

Se trata de un museo inaugurado en 1984 y ubicado en el Palacio Episcopal, que se encuentra junto a la catedral. En él se exponen numerosas piezas (tallas, pinturas, retablos, orfebrería, objetos litúrgicos,...), algunas de época medieval. La colección no se compone exclusivamente de piezas de la catedral y parroquias de la ciudad de Teruel, sino de toda la provincia.

Desde su reforma en el año 2003, la evolución de visitas es muy positiva, con 15.271 en 2004, 24.370 en 2005, y en el primer semestre de 2006 ya ha superado las 11.000.

En cuanto a su oferta de servicios, hay que señalar que se encuentra cerrado los domingos y festivos, que son los días de mayor afluencia de visitantes. No dispone de página web.

Fundación Amantes

Aunque la Fundación Amantes surge en 1998, es en septiembre de 2005 cuando se inaugura el nuevo Mausoleo de los Amantes, con el fin de poner en valor este bien patrimonial de Teruel, de una forma rigurosa, innovadora y rentable en términos económicos. La visita de los Amantes se complementa con una exposición temática, en la que se aborda el tema amantista desde diferentes ángulos.

De forma paralela a la inauguración de este nuevo mausoleo, se reabrió una de las joyas arquitectónicas de la ciudad que llevaba 25 años cerrada, la Iglesia de San Pedro, cuya visita se puede realizar de forma conjunta a la del mausoleo.

El resultado de esta remodelación ha supuesto un incremento sustancial de visitantes, alcanzando cifras record como la del mes de abril de 2006, con más de 15.000 visitas.

En el futuro se pondrá en valor de uso el claustro de la iglesia, que todavía sigue cerrado al público, aumentando así la oferta turística y cultural de este interesante conjunto.

Su horario de visitas se adapta perfectamente a la oferta turística, al estar abierto todos los días de la semana, y cerrar únicamente ciertas fechas señaladas del año. Ofrece otro tipo de servicios como venta anticipada de entradas, visitas guiadas, página web, tienda de souvenirs, etc.

Museo de la Vaquilla

Sobre este museo no hay información estadística, ya que se ha inaugurado en 2006. Su recorrido expositivo se divide en dos partes, una dedicada al mundo taurino en Teruel y otra más amplia sobre la vaquilla.

En la primera se explica la historia de la Plaza de Toros y de los toreros que a lo largo de la historia han pasado por ella, además de carteles históricos, trajes y diversos motivos taurinos.

El sector dedicado a la fiesta de la vaquilla muestra los carteles anunciadores de las fiestas, materiales relacionados con los elementos más característicos de la fiesta, escudos históricos de las peñas, trajes vaquilleros, etc. Parte de estos artículos han sido cedidos por interpeñas, la Soga y la Baga y expertos turolenses en la historia de las fiestas.

Es un museo que no denota todavía una apuesta firme, ya que sólo permanecerá abierto los fines de semana en una primera fase, hasta la obtención de nuevos resultados. Se trata de un museo, además, de eminente carácter local, ya que la fiestas de La Vaquilla no tienen una proyección exterior y, por lo tanto, no es previsible que su oferta despierte el interés del turista tipo que nos visita.

Museo Paleontológico

Es el espacio museístico que más visitas recibe anualmente desde su fundación, en junio de 2001, con una media que supera las 160.000 anuales, las mismas que el parque temático de Dinópolis al que se encuentra ligado.

Es el centro de referencia para la conservación y gestión de colecciones paleontológicas turolenses, con interesantes piezas originales, e impresionantes reproducciones a escala real.

Aunque no abre todos los días del año, especialmente en los meses de invierno, el resto del año si lo hace, incluso los domingos y festivos, con un horario amplio de visitas. Además, ofrece amplia información en su página web, venta de entradas por internet, restaurante, tienda, etc.

4.2.2.- Fiestas y eventos.

Teruel cuenta con un calendario festivo variado y bien distribuido a lo largo del ciclo anual, en el que se combina historia, tradición y diversión. Estas fiestas, sobretudo las más importantes y que se detallan a continuación, no sólo se caracterizan por movilizar a toda la población de la ciudad, sino por llamar la atención también de foráneos, pues es precisamente en estas fechas cuando se registran la mayor afluencia de visitantes y de ocupación hotelera. Este hecho nos indica la necesidad de planificar este tipo de actos festivos teniendo en cuenta el componente exógeno.

VAQUILLA DEL ÁNGEL (mes de julio)

Se trata de una fiesta tradicional de gran atractivo, por lo que se convierte en una de las principales fechas en las que la ciudad se llena de visitantes. La fiesta se compone de una semana de ferias, con diversas actividades culturales y espectáculos taurinos, y culminan con tres días de intensa fiesta, en los que el ritmo habitual de la ciudad se paraliza y sus calles se convierten en una marea de gente y pasacalles.

BODAS DE ISABEL DE SEGURA (mes de febrero)

Las Bodas de Isabel de Segura, son unas fiestas jóvenes pero, en apenas ocho ediciones que se llevan celebrando, han evolucionado espectacularmente, gracias a la implicación de la población, y el poder de atracción de la leyenda de Los Amantes y su recreación histórica.

SEMANA SANTA TUROLENSE (meses de marzo o abril)

La Semana Santa turolense, declarada Fiesta de Interés Nacional en 2006, es expresión de tradición religiosa y popular, y un espectáculo para turolenses y visitantes por la variedad de imágenes, de hábitos y ritmos. La Junta de Hermandades la forman siete cofradías, remontándose la fundación de la más antigua al siglo XV.

FERIA DEL JAMÓN (mes de septiembre)

Este año se celebra la 22ª edición de la Feria del Jamón de Teruel, una feria que surgió para impulsar el producto gastronómico estrella de nuestra ciudad, y que año tras año ha ido adquiriendo prestigio y adeptos. En estos días de feria, que se celebran a mediados del mes de septiembre, los interesados a parte de deleitarse con el Jamón de Teruel D.O. y otros productos agroalimentarios de calidad, puede disfrutar de otros actos lúdicos paralelos, como festejos taurinos, conciertos, etc.

4.2.3.- La gastronomía.

Es uno de los potenciales que poseemos, dentro de un contexto de expansión del turismo en general y del turismo gastronómico en particular. La gastronomía ha pasado de ser un complemento, a convertirse directamente en objeto turístico, equiparable a otro tipo de recursos.³⁶ Es un modelo turístico en expansión, para el que en otros territorios ya han sabido encontrar un modo de explotación turística, mediante rutas, fiestas,.....

COCINA TRADICIONAL

Teruel cuenta con amplísimo recetario de platos tradicionales³⁷, determinados por la actividad del entorno, muchos de tradición pastoril, por las condiciones climáticas, etc., y que se convierten en delicias para autóctonos y foráneos. La fiesta de los amantes y su recreación medieval ha contribuido a la recuperación de muchas recetas antiquísimas, de origen musulmán, que se pueden degustar en los restaurantes de la ciudad.

PRODUCTOS DE CALIDAD

El entorno de la capital turolense es rico en productos agroalimentarios de calidad y prestigio, que son los principales integrantes de nuestra gastronomía. Entre ellos hay tres que gozan del reconocimiento de una denominación de origen, concretamente el Jamón de Teruel, el Aceite

³⁶ (2003) BARABACIL, J., "Notas para un turismo gastronómico turolense", en *Teruel se mueve*.

³⁷ La Cartilla Turolense *Flor de Cardo Azul* (2003), de Darío Vidal, recoge toda la riqueza y variedad de la cocina tradicional de la provincia de Teruel.

de Oliva del Bajo Aragón, y el Melocotón de Calanda. Por otro lado, también contamos con productos con Indicación Geográfica Protegida como el Ternasco de Aragón, indicación de carácter regional, en la que Teruel tiene un peso importante en la producción de este producto. En trámites de adquirir dicha indicación hay otros muchos, como los quesos que se elaboran en nuestra tierras, el azafrán del Jiloca, que se encuentra en proceso de reconversión, la trufa negra, que experimenta un momento de pleno desarrollo, los vinos del Bajo Aragón,

Como se puede apreciar, es numeroso y variado el listado de productos que Teruel, como centro neurálgico de la provincia, tiene el papel de comercializar a través de la restauración o de la venta directa, encontrando en ellos un recurso turístico añadido, con una importancia cada vez mayor.

4.2.4.- Naturaleza y deportes.

A pesar de la calidad natural del entorno turolense y de las posibilidades para la práctica de ciertas actividades deportivas que ofrece, esto es algo que apenas ha sido explotado y que puede resultar de gran interés, si se tiene en cuenta la tendencia creciente del denominado ecoturismo³⁸.

CALIDAD AMBIENTAL

Gracias a la escasa presión antrópica ha soportado a lo largo de su historia, Teruel cuenta en la actualidad, a diferencia de la gran mayoría de capitales de provincia españolas, con un medio natural excepcional en lo que a conservación y magnitud se refiere, próximo y accesible, ya que desde cualquier punto de la ciudad podemos advertir su cercanía, que se convierte en un espacio próximo para el esparcimiento de sus ciudadanos. Estos tienen el privilegio de disfrutar de las ventajas de una ciudad y, a su vez, de la cercanía de la naturaleza.

Este es uno de los valores mas apreciados por los ciudadanos turolenses, como se ha podido comprobar en otras acciones realizadas en el PETER'2011, por eso es necesario incidir en la necesidad de un crecimiento urbano armónico y sostenible. Los turolenses tenemos la oportunidad de crecer y desarrollarnos, preservando estos valores únicos que no se han sabido conservar en otras ciudades.

SENDERISMO

Aunque cerca de la capital turolense podemos encontrar rutas senderistas de grandes recorridos, concretamente las GR- 8 y GR-10, el término municipal turolense no está surcado por ninguna de ellas, pero sí por pequeños recorridos transversales.

El PR-TE 6, que discurre desde Rubiales, por el Campillo, Teruel, Castalvo, Aldehuela y Cubla, hasta Valacloche, tiene una longitud total de 47 Km, de los cuales buena parte están

³⁸ El término fue acuñado en 1983 por Héctor Ceballos Lascuráin, y la Unión Mundial para la Naturaleza lo define como: "aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómico benéfico de las poblaciones locales".

dentro del término municipal turolense, ya que aparte de pasar por Teruel capital, también lo hace por tres de sus barrios rurales. Hay que añadir que el PR-TE 6 une a la ciudad de Teruel con el GR 10, ruta que a su vez forma parte del sendero europeo E-7, que atraviesa la Península Ibérica y que conecta Portugal con Rumania.

Otro pequeño recorrido que podemos encontrar en la ciudad de Teruel es el PR-TE 8, que con una distancia de 52 Km, conecta la capital turolense con la comarca de Gudar-Javalambre, concretamente Alcalá de la Selva, pasando por la localidad de Cedrillas.

Por último, encontramos la Vía Verde de Ojos Negros II, que se divide en dos tramos, de los cuales, el primero transcurre enteramente por tierras valencianas. Es una vía que aprovecha el antiguo trazado del tren minero (Ojos Negros - Sagunto), que en la actualidad se ha convertido en un instrumento más para promover en nuestra sociedad un nuevo concepto de ocio al aire libre y en contacto directo con la naturaleza. Los 78 Km de este tramo de vía verde que atraviesa Teruel, son aptos para el disfrute y esparcimiento de personas que desean hacer la ruta andando, en bicicleta o a caballo. En algunos tramos también está habilitada para que puedan circular por ella personas con minusvalías físicas³⁹.

4.2.5.- Niños y familia.

Teruel es una ciudad que reúne unas condiciones excepcionales para realizar turismo en familia, y particularmente con niños de pequeña y mediana edad, por su tranquilidad, por la ausencia de masificación, por no tener problemas con el tráfico, especialmente en el centro histórico, etc. Aparte de que, cada vez más, la oferta turística se vuelca más en este modelo de turismo, con claros ejemplos como Dinópolis.

DINÓPOLIS

Es un producto turístico, en el que el perfil de turismo familiar tiene una importancia preferente. Aunque por la temática y por el tipo de atracciones y actividades que se realizan parece ir destinado exclusivamente a un público infantil, en Dinópolis se han sabido combinar con el componente científico, capaz de llamar la atención de adultos. Se ha convertido en destino ideal para el turismo familiar⁴⁰, y desde su apertura es el producto turístico turolense más visitado. El objetivo que persigue el Instituto Aragonés de Fomento, como principal institución impulsora del proyecto Dinópolis, es duplicar, a medio plazo, el número de visitas, con la repercusión que ello puede tener para la ciudad de Teruel.

4.2.6.- Congresos y negocios.

El turismo de congresos, reuniones y negocios, es otro de los campos turísticos por los que ha apostado Teruel, al reunir una serie de condiciones consideradas idóneas para este tipo de actividades. En el "Plan de desarrollo turístico de la provincia de Teruel", elaborado por

³⁹ Desde 1993 se han habilitado en España más de 7.000 Km. de Vías Verdes, aprovechando antiguos trazados ferroviarios. Es un programa que ha impulsado el turismo activo y de aventura y ha dinamizado el turismo rural.

⁴⁰ El tipo de turista que ha visitado Dinópolis en sus primeros años es una familia con dos hijos de entre 5 y 12 años. (2003) LÓPEZ CABEZA, J., "Algunas actuaciones del sector público en Teruel en relación con la actividad y el desarrollo del turismo", en *Teruel se Mueve*.

Consultur S. A.⁴¹, a finales de los años 80 y principios de los 90, ya se apuntaba en esta dirección, por ser un modelo de trabajo empresarial que se estaba empezando a desarrollar en esos momentos, por ser un tipo de turismo rentable y por ser una forma importante de desestacionalizar la demanda turística en la ciudad.

Ya entonces, se apuntaban serias carencias que limitaban el desarrollo de este modelo turístico en la ciudad, como las deficientes infraestructuras de comunicaciones, la falta de establecimientos de alta categoría, la excesiva edad técnica del equipamiento hotelero o las elevadas necesidades de inversión. En este sentido, hay que señalar que el esfuerzo realizado desde la administración y desde el empresariado ha sido notable, pues como se ha visto en los capítulos anteriores, la infraestructura turística ha mejorado en cantidad y calidad, y se ha renovado, poniéndose a la altura de la demanda actual.

En cuanto al esfuerzo de la administración pública, destacar la presencia en Teruel, desde 1997, de un Palacio de Exposiciones y Congresos, el más moderno de Aragón, con las dotaciones más innovadoras para el desarrollo de este tipo de actividades. El Palacio de Exposiciones y Congresos, diseñado por el arquitecto turolense Alejandro Cañada, tiene un estructura que combina modernidad con elegancia, convirtiéndolo en un elemento patrimonial más de Teruel, y en símbolo de su desarrollo y modernidad. Está ubicado en una parcela de 23.064 m² emplazada en la entrada Sur de la ciudad, y su superficie de exposición supera los 4.000 metros cuadrados, característica que le otorga una gran flexibilidad de usos.

Si repasamos brevemente los eventos celebrados, y que se van a celebrar en el presente año 2006, vemos que hay un número considerable de ferias, congresos y otras actividades, de la más variada temática: dedicados a la madera (MADETER 2006), el turismo y la gastronomía con productos de Denominación de Origen (FERIA DEL TURISMO Y LA GASTRONOMÍA), el medioambiente (ECOAMBIENTE 2006), los deportes de aventura (AVENTURATE 2006), el jamón y otros alimentos (XXII FERIA DEL JAMÓN Y ALIMENTOS DE CALIDAD), el automóvil (SOBRE RUEDAS), la vivienda (II SALÓN INMOBILIARIO DE TERUEL), el comercio turolense (IX SALÓN AMANTES DEL COMERCIO DE TERUEL), la gastronomía (II FERIA DEL MARISCO DE LA RIAS BAIXAS), sectoriales (I CONGRESO NACIONAL DE PASTORES Y PASTORAS), aparte de otras actividades para niños y jóvenes. Todos estos eventos tienen la capacidad de movilizar multitud de personas de nuestra ciudad, y atraer gente de fuera que permanecen una media de tres días, ocupando instalaciones hoteleras y otros servicios turísticos.

Recientemente se ha puesto en marcha una oficina, *Teruel Convención Bureau* (T.C.B.), que se dedicará exclusivamente a atraer y gestionar la celebración de congresos en nuestra ciudad.

4.2.7.- Belleza y salud.

El turismo de salud y belleza aunque pueda parecer un nuevo concepto de turismo, muy de moda en la actualidad, es uno de los que más tradición tienen. El turismo termal ha tenido mucha importancia en determinadas localidades, a las que ha dinamizado y que han basado su modo de vida en los balnearios y el turismo termal.

⁴¹ Resumen del informe realizado por Rosaura ALBERO MIGUEL en (1991), *El futuro de Teruel: propuestas de desarrollo para la provincia de Teruel*.

En la ciudad de Teruel hubo un antiguo balneario, o “baños” como se denominaba tradicionalmente, que fue destruido durante la Guerra Civil. Después de muchos años, y de acuerdo con las demandas de la sociedad actual, en las que el culto al cuerpo ha pasado a ser una necesidad básica, se han vuelto a instalar establecimientos para realizar tratamientos termales.

El SPA de la ciudad de Teruel, supone una forma innovadora de concebir el turismo en nuestra ciudad. Se trata de un centro situado fuera del núcleo urbano, que agrupa hotel, restaurante y SPA, encontrando en él espacios habilitados para efectuar reuniones de trabajo, congresos, etc., con lo que agrupa una amplia gama de servicios susceptibles de ser demandados, a su vez, por un elevado y variado número de turistas.

Lo más innovador y que más nos interesa en este apartado es su centro SPA, que dispone de unas amplias instalaciones con circuito termal, sauna, hidromasajes y una amplia variedad de tratamientos de belleza.

Otro moderno balneario, este situado dentro del núcleo urbano, es Aquafisio, con una gama similar de servicios y tratamientos de belleza, pero sin hotel ni restaurante y, por lo tanto, con menor proyección turística.

En cualquier caso, el turismo termal es un producto en expansión y con futuro, tal y como se está poniendo de manifiesto con el crecimiento del número de instalaciones de este tipo, cuyo objetivo es convertirse cada vez más en una oferta turística complementaria.

4.2.8.- Servicios turísticos complementarios.

OFICINA DE TURISMO

La ciudad de Teruel, cuenta con una Oficina de Turismo permanente que depende de la DGA, y por tanto su oferta informativa se amplía a toda la Comunidad Autónoma de Aragón. Desde el año 2005 se sitúa en la nueva sede de la DGA en Teruel.

El horario de esta oficina se adapta a la demanda turística, ya que se encuentra abierta prácticamente todos los días del año, con un horario amplio, tanto en época estival como en invierno.

En ella se puede encontrar información turística variada, ya que dispone de información del ayuntamiento de Teruel, Comarcas, Patronato de Turismo y de todo Aragón.

PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Desde hace algunos años, y a consecuencia del incremento de visitantes a nuestra ciudad, el ayuntamiento de Teruel ha reforzado los puntos de información turística, añadiendo alguno más, junto al de carácter permanente que hemos citado. Se trata, en este caso, de puntos de información turística de carácter local, y con unos periodos de apertura muy concretos, como son los meses de verano, la semana en que se celebran las Bodas de Isabel de Segura, y la Semana Santa.

El primer año en que el Ayuntamiento de Teruel puso un punto de información turística fue en 2002, junto a Dinópolis, recibiendo durante los meses de verano un total de 20.931 consultas, y en 2003 también se instaló en el mismo lugar y en las mismas fechas. Desde 2004, se instala

en los tres periodos citados anteriormente, y ubicado en la Calle de San Juan durante las Bodas de Isabel de Segura y en la Plaza de San Juan durante la semana Santa.

De los datos que aparecen a continuación, aunque no representan una evolución lógica, se puede apreciar cómo se ha incrementado el número de consultas a lo largo de los años que lleva en funcionamiento este servicio municipal. El hecho de que estas cifras parezcan caóticas se debe a los días reales de apertura de los puntos de información. El incremento que se observa en el de Dinópolis en el año 2004, se debe a que estuvo abierto diez días más que el resto de los años, y la apertura en Semana Santa, o en las Bodas de Isabel, está muy condicionada por el calendario; los años que coinciden con algún puente festivo, aparte de recibir más afluencia de visitas, está abierto más días, hecho que se refleja en las cifras estadísticas.

Tabla 22- Consultas en los puntos de información turística del Ayuntamiento de Teruel.

AÑO	2002	2003	2004	2005	2006
BODAS DE ISABEL DE SEGURA (C/ San Juan)	-	-	6.586	5.142	8.251
SEMANA SANTA (Plz. San Juan)	-	-	7.558	6.442	4.602
MESES DE VERANO (Dinópolis)	20.931	15.420	32.229	22.931	40.571
TOTAL	20.931	15.420	46.373	34.515	53.424

Fuente: Ayuntamiento de Teruel.

5. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

Tras la elaboración de este informe, una de las conclusiones más evidentes se refiere a la importancia que el turismo, como sector económico, tiene en la ciudad de Teruel. En la Comunidad Autónoma de Aragón este sector supone el 7% del PIB, elevándose en la provincia de Teruel al 8%, y debe ser mayor en la capital, al ser el núcleo con mayor volumen de actividad turística de la provincia, por su importante dotación de infraestructuras y servicios turísticos, y por el mayor número de visitantes recibidos cada año.

Es, además, uno de los sectores que más población emplea en la ciudad, por detrás, tan sólo, de la administración pública, el comercio minorista y la construcción, y se sitúa en tercer lugar en cuanto a número de trabajadores autónomos y empresas. Al mismo tiempo, ha disminuido en número de parados, destacando que ha sido uno de los sectores en la ciudad, junto con la construcción, que más población inmigrante emplea, y que más ha contribuido en el crecimiento y el asentamiento de nuevos pobladores en Teruel.

Dentro del sector turístico, han crecido aparte de la hostelería, otras actividades como las culturales y de ocio, aunque de manera más tímida; lo ha hecho el número de empresas, la cantidad de población empleada y no sólo lo ha hecho en términos cuantitativos, sino también cualitativos, ya que se ha incrementado de forma paralela y sustancial la variedad y calidad de la infraestructura y servicios turísticos.

En los últimos cinco años se ha duplicado el número de establecimientos hoteleros de tres estrellas en la ciudad, que es la categoría máxima de alojamiento que podemos encontrar, hecho que denota una apuesta empresarial por la calidad de la oferta, mientras que los alojamientos en categorías inferiores se han incrementado en menor medida. El crecimiento de esta oferta hotelera ha venido acompañado de un progresivo crecimiento de la demanda. También ha aumentado el número de viajeros llegados anualmente a la ciudad, la estancia media de los viajeros, y un dato que consideramos especialmente importante, porque demuestra cómo progresivamente se va mitigando la estacionalidad, al incrementarse el número de visitantes en periodos no estivales.

En la restauración se ha notado también una importante evolución, gracias, sobre todo, a la labor de la Escuela de Hostelería de Aragón, que lleva cerca de una década formando profesionales de todas las ramas del sector en nuestra ciudad, y que ha supuesto un revulsivo muy importante a la hora de movilizar a nuevos emprendedores. En este ámbito queda todavía trabajo por hacer, ya que las propias características del sector: estacionalidad, movilidad de trabajadores, categoría de los establecimientos, elevado número de trabajadores inmigrantes, etc., hacen que el proceso para alcanzar las cotas de calidad que deseamos tenga todavía un recorrido muy importante.

La evolución del turismo en Teruel se aprecia, también, en la oferta de “productos turísticos”, y en la demanda de los mismos. En los últimos cinco años, al igual que las infraestructuras turísticas, se ha incrementado también el número de productos turísticos, duplicándose el número de espacios museísticos en Teruel, poniendo en valor nuevos elementos patrimoniales, como el aljibe medieval o la Iglesia de San Pedro, y mejorando la gestión del servicio en los ya existentes, siendo el caso más notable el del nuevo Mausoleo de los Amantes. En todos ellos se ha incrementado el número de visitas año tras año, alcanzando verdaderos *records* en el complejo Dinópolis o en el de Los Amantes.

La proyección que estimamos para el futuro del sector turístico en la ciudad de Teruel es alentadora, por el potencial que tiene la ciudad para seguir creciendo, por la coyuntura socio-económica global en la que no encontramos, con una demanda de turismo cultural y de interior ascendente, y por la situación dentro del contexto europeo, en el que, *a priori*, se prevé la desaparición de ayudas comunitarias para el periodo 2007-2013, lo que puede inducir la necesidad de seguir apostando por el turismo como actividad fundamental para dinamizar territorios de interior como Teruel.

Teruel tiene potencial patrimonial, materia prima del turismo cultural, para seguir aumentando su oferta. De la extensa relación de elementos patrimoniales que hay en la ciudad, como hemos podido comprobar en el primer capítulo de este informe, sólo en torno al 10% ha sido puesto en valor, bien como producto turístico propiamente dicho, o destinado a algún otro uso social como es el caso del Museo Provincial, el Archivo Histórico o la nueva sede de la DGA. En este aspecto, Teruel tiene un verdadero filón para seguir aumentando la oferta patrimonial y, por lo tanto, el interés y atractivo de la ciudad. Muchas veces resulta difícil actuar sobre el patrimonio aunque exista una voluntad institucional decidida. Los problemas de propiedad, la falta de consenso entre herederos, etc., es un hecho que está resultando realmente nefasto para la conservación del mismo, para el desarrollo de la oferta cultural y para el acondicionamiento del entorno urbano.

Pero aparte del cultural, modelo turístico de nuestra ciudad por excelencia, otros modelos que están en pleno desarrollo, y que en Teruel hasta ahora habían tenido una escasa tradición, se están consolidando como nuevas fortalezas del sector. Es el caso del turismo de congresos, el gastronómico o el ecoturismo, que, además, se caracterizan por ser modelos turísticos de alta rentabilidad y que reducen la estacionalidad de puntos turísticos como Teruel.

Otro aspecto que puede contribuir al desarrollo del sector turístico en breve, es el desarrollo de las infraestructuras de transporte. Para el 2008 se prevé esté concluida la Autovía Mudéjar (A-23), que mejorará de forma directa el acceso a nuestra ciudad, en términos de tiempo y de seguridad, desde dos grandes ciudades como Zaragoza y Valencia. La nueva línea de ferrocarril, todavía sin una fecha concreta de ejecución, tendrá una dimensión más amplia, ya que nos conectara con la costa cantábrica y la mediterránea, aunque la repercusión turística será menor, ya que tan sólo el 4'4% de los desplazamientos turísticos en España se hace mediante con este medio de transporte, frente al 78% que se realizan en automóvil.

En cualquier caso, son mejoras sustanciales que pueden ser determinantes para el desarrollo de nuestra ciudad, sabiendo aprovecharlas bien. En el caso concreto del turismo, las mejoras en la oferta turística, cultural y de ocio debe acompañarse de un riguroso plan de marketing, que ha sido y es uno de los puntos débiles de Teruel. De esta forma se garantizará que no se produzca el temido *efecto drenaje*, según el cual estas nuevas infraestructuras pueden servir para que los viajeros pasen de largo, en lugar de venir atraídos por los atractivos de nuestra ciudad.

Por último, repasaremos brevemente el escenario inmediato en el que se encontrará la ciudad de Teruel, en lo que ayudas europeas se refiere, con el nuevo periodo de programación 2007-2013. Como se ha visto, el Plan URBAN II al que ha estado adscrito la ciudad de Teruel entre 2002 y 2006, ha supuesto una inversión muy importante con la que se ha conseguido dar un vuelco a la imagen de la ciudad. Tras su finalización en el presente año surge la incertidumbre para los próximos, sobre todo por los anunciados recortes tras la ampliación de la U. E. En principio, lo que se ha producido en la programación de ayudas de la U. E. es una reestructuración, en la que los fondos FEDER van a seguir existiendo, con más presupuesto

incluso, pero no van a promover programas globales como URBAN, sino proyectos más concretos, con el fin de ganar en operatividad y eficacia.

En definitiva, la ciudad de Teruel podrá seguir realizando actuaciones en materia de patrimonio, acondicionamiento urbano y medioambiental con cargo a los fondos estructurales de la U. E., posicionándose así cada vez mejor, dentro de los destinos turístico-culturales españoles.

6. BIBLIOGRAFÍA

- ABAD J. L., “ Situación actual de las infraestructuras de carreteras en la provincia de Teruel” en *Teruel se mueve*, pp. 213-221, ed. CREA y CET, Zaragoza, 2003. (384 pp).
- BARBACIL, J., “Notas para un turismo gastronómico turolense”, en *Teruel se mueve*, pp. 59-63, ed. CREA y CET, Zaragoza, 2003. (384 pp).
- BENITO MARTÍN, F., *Patrimonio histórico de Aragón. Inventario arquitectónico de la provincia de Teruel*, (2 vols.), ed. Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1991.
- BORRÁS GUALÍS, G. M., *La techumbre mudéjar de la Catedral de Teruel*, ed. CAI, Zaragoza, 2000. (94 pp).
- CASAS OLOGARAY, A., *Lugares de la Guerra. 35 itinerarios por la Batalla de Teruel*, ed. Tirwal, Teruel, 2004. (140 pp).
- FERNANDEZ CLEMENTE, E., “ Teruel: factores diferenciales” en *Teruel se mueve*, pp. 191-207, ed. CREA y CET, Zaragoza, 2003. (384 pp).
- JIMENEZ, A., “Los elementos culturales del turismo, una propuesta para Teruel” en *Teruel se mueve*, pp. 47-53, ed. CREA y CET, Zaragoza, 2003. (384 pp).
- PASCAU, M., “Naturaleza y turismo. Líneas de explotación y actividades ligadas” en *Teruel se mueve*, pp. 53-58, ed. CREA y CET, Zaragoza, 2003. (384 pp).
- PEÑA, J. L., LONGARES, L. A. y ESPINALT M., *Paisajes naturales de la provincia de Teruel*, ed. I.E.T., Teruel, 2000. (240 pp).
- PÉREZ, A. y MARTÍNEZ, J., *El modernismo en la ciudad de Teruel*, ed. I.E.T., Teruel, 1998. (196 pp).
- VICENTE REDÓN, J. “Yacimientos ibéricos” en *Atlas de Prehistoria y Arqueología Aragonesa*, pp. 68-71. Zaragoza, 1980.
- VOGELER RUIZ, C. y HERNÁNDEZ ARMAND, E., *El mercado turístico, estructura, operaciones y procesos de producción*, ed. Centro de Estudios Ramón Areces S.A., Madrid, 2000.
- V.V.A.A., *El futuro de Teruel, propuestas de desarrollo para la provincia de Teruel*, ed. I.E.T., Teruel, 1991.
- V.V.A.A., *El mudéjar de Teruel, Patrimonio de la Humanidad*, ed. I.E.T. y Ayto. de Teruel, Teruel, 1989. (51 pp).